
Godina: 2019; Volumen: 1; Broj: 1

Kratka saopštenja

S. Toković: *Depresija kroz životne cikluse kod žena*

L. Injac Stevović, S. Repišti i T. Radojičić: *Psihosocijalna intervencija DIALOG+ u okviru projekta IMPULSE*

Stručni rad

J. Đedović: *Granični poremećaj ličnosti*

Pregledni rad

D. Brtivić i sar.: *Etiologija perfekcionizma*

Originalni naučni radovi

J. Radulović: *Djeca sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i problemi pri ostvarivanju zdravstvene zaštite*

M. Milović Tatarević, D. Mraković i M. Vuković: *Okolnosti nekomplijantnosti sa psihofarmacima kod vanbolnički tretiranih pacijenata sa dijagnostikovanom psihozom*

L. Injac Stevović i sar.: *Interkorelacije dimenzija Kratkog inventara simptoma (BSI) kod osoba sa psihozama i polne razlike*

L. Injac Stevović i sar.: *Psihometrijska validacija Intervjua za kliničku procjenu negativnih simptoma (CAINS) na uzorku osoba sa psihotičnim poremećajima u Crnoj Gori*

PSIHIJARIJA

Časopis za kliničku psihijatriju, neurologiju, psihosomatsku medicinu, psihologiju i
granične discipline

PSYCHIATRY

*Journal for clinical psychiatry, neurology, psychosomatic medicine, psychology, and
borderline disciplines*

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief

Lidija Injac Stevović

Pomoćnici urednika – Editor Assistants

Aleksandra Ražnatović

Jovo Đedović

Tatijana Perunović Jovanović

Aleksandar Tomčuk

Internacionalni redakcioni odbor – International Advisory Board

N. Jovanović (London), S. Milovanović (Beograd), A. Džubur Kulenović (Sarajevo), N. Marić (Beograd),
M. Rojnić Kuzman (Zagreb), O. Vuković (Beograd), A. Damjanović (Beograd), A. Novotni (Skoplje), A.
Arenliu (Priština), G. Mihajlović (Kragujevac), M. Pejović Milovančević (Beograd), K. Fountoulakis
(Solun)

Lektori - Proofreaders

Olivera Injac i Sanja Marijanović

Izdavač i mjesto izdanja

Udruženje psihijatara Crne Gore, Podgorica

Štampa

IVPE, Cetinje

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

CIP - Каталогизacija y публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње
ISSN 1800-6663 = Psihijatrija
COBISS.CG-ID 12071696

SADRŽAJ

S. Toković: <i>Depresija kroz životne cikluse kod žena</i> (kratko saopštenje)	1
J. Đedović: <i>Granični poremećaj ličnosti</i> (stručni rad)	6
M. Milović Tatarević, D. Mraković i M. Vuković: <i>Okolnosti nekomplijantnosti sa psihofarmacima kod vanbolnički tretiranih pacijenata sa dijagnostikovanom psihozom</i> (originalni naučni rad)	19
J. Radulović: <i>Djeca sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori: problemi pri ostvarivanju zdravstvene zaštite</i> (originalni naučni rad).....	26
D. Brtović i sar.: <i>Etiologija perfekcionizma</i> (pregledni rad).....	43
L. Injac Stevović i sar.: <i>Interkorelacije dimenzija Kratkog inventara simptoma (BSI) kod osoba sa psihozama i polne razlike</i> (originalni naučni rad).....	57
L. Injac Stevović i sar.: <i>Psihometrijska validacija Intervjua za kliničku procjenu negativnih simptoma (CAINS) na uzorku osoba sa psihotičnim poremećajima u Crnoj Gori</i> (originalni naučni rad).....	68
L. Injac Stevović, S. Repišti i T. Radojičić: <i>Psihosocijalna intervencija Dialog+ u okviru projekta IMPULSE</i> (kratko saopštenje)	79
Uputstvo autorima	81
Instructions for authors/Submission guidelines	87

DEPRESIJA KROZ ŽIVOTNE CIKLUSE KOD ŽENA

Kratko saopštenje

Snježana Toković¹

Sažetak

Depresija pokazuje epidemijske razmere u svetu pa i u Beogradu u Srbiji. Savremeni način života sa svim svojim karakteristikama pogoduje porastu depresivnih poremećaja naročito za vreme menstrualnog ciklusa, PMS-a, trudnoće, steriliteta, menopauze i klimakterijuma.

Cilj istraživanja je utvrditi učestalost i uzroke depresivnih poremećaja, kao i komparaciju kroz životne cikluse. Uzorak je sačinjavalo 100 žena prosečne starosti od 35-52 godine života. Istraživanje je obavljeno u Domu zdravlja "Savski venac" u Beogradu.

Metode rada su psihijatrijski intervju, psihijatrijski protokoli, komparativna analiza i Hamiltonova skala depresivnosti.

Rezultati studije pokazuju porast depresivnih poremećaja kroz životne cikluse, a naročito za vreme menopauze i do 70%. Raniji početak menopauze i za 5 godina imalo je 60% ispitanica, a kao proviciarjući factor navodi se stres zbog posla i to kumulativni. Komparativnom analizom utvrđen je porast depresivnih poremećaja kod ispitanica sa visom stručnom spremom u odnosu na niže kvalifikacije za 20%.

Može se zaključiti da problem depresije u različitim životnim ciklusima zahteva multidisciplinarni pristup i pronalaženje adekvatnog mesta za psiho-socijalne faktore u nastanku i terapiji ovog sve češćeg psihičkog poremećaja.

Ključne reči: depresija, životni ciklusi, menopauza, multidisciplinarni pristup

¹ snjezana.tokovic@gmail.com, Dom zdravlja, Beograd

UVOD

Menopauza je fiziološki događaj, koji karakteriše prestanak menstruacije, a koji se u Evropi dešava oko 50 godine života, u odnosu na klimakterijum, koji je dugotrajan proces uzrokovan involucijom jajnika. Period klimaksa može trajati i do 10 godina pre i 10 godina, nakon poslednje menstruacije. U biloškom smislu menopauza se može shvatiti kao bolest uslovljena nedostatkom estrogena, a klimakterijum period u kome se ovaj nedostatak sa protokom vremena više ispoljava. Ovakav pristup je redukcionistički jer obuhvata i anatomske i biohemijske promene u tom periodu, dok su psihološke i socijalne dimenzije zaboravljene. Menopauzu karakterišu: gubitak pubične dlakavosti, smanjenje vlažnosti i atrofične promene na zidovima vagine, smanjenje veličine cervixa i uterusa, opšta pelvična involucija, koja može rezultirati i inkontinencijom urina. Involutivne promene jajnika dovode i do metaboličkih promena, a jedna od rezultanti je osteoporoza, fraktura kičme i karličnih kostiju, naročito od 50 godine i 5-6 puta češće kod žena nego kod muškaraca, koronarna tromboza, infarkti miokarda zbog porasta holesterola, triglicerida i lipoproteina.

Klimakterični simptomi su:

-vazo-motorni (vrući talasi, preznojavanje, osećaj hladnoće, vlažni i ukočeni ekstremiteti)

-seksualni simptomi (dispareunija, gubitak polne želje)

-muskulo-skeletni (napetost i bol u leđima, ramenima, laktu i drugim zglobovima, zbog redukcije mišićnog snage)

-psihološki simptomi (umor, iritabilnost, insomnija, depresija, napetost, gubitak energije)

Menja se i fizički izgled žene, koža je manje elastična, masne naslage se drugačije raspoređuju, nabori kože postaju vidljivi, mišići su mlitaviji, dojke gube na čvrstini, atrofiraju mišići ekstremiteta, a dobiva se na telesnoj masi. Pojavljuju su i sledeći krizni faktori: bračni, roditeljski, interpersonalni, razvojni, zdravstveni itd.

Značajna su i sledeća četiri životna događaja: gubitak majke pre navršene 11 godine starosti (reaktivacija rano doživljene traume zbog uticaja kriznih faktora može doprineti razvoju depresije), nezaposlenost (žena ima uglavnom ulogu domaćice i angažovana je samo oko podizanja dece), troje ili više dece nižih starosnih granica,

koja žive s majkom i nedostatak odnosa poverenja i bliskosti sa osobama iz socijalnog okruženja.

U zavisnosti od strukture ličnosti, spominju se 4 koping mehanizma u klimakterijumu:

-Introspektivne žene (u stanju su da sagledaju šta se s njima događa, nalaze zadovoljstvo u harmoničnom bračnom životu, dobroj integraciji s okolinom, zadovoljavajućom poslovnom karijerom ili snažnoj religioznosti);

-Lične koping strategije (svojevrsne su ženama niže inteligencije, poreklom iz nižih socio-ekonomskih kategorija, iz seoske sredine, koje prihvataju somatske neprijatnosti kao klimakterične, ali nisu preokupirane tim tegobama),

-Hiperaktivnost kao koping stil (ne iznose nikakve žalbe za klimakterični period i ovakav je pristup možda najefikasniji).

Sa svim opisanim žena je vrlo kompleksna i posebna, ranjivija kroz životne cikluse, te otuda i ovo istraživanje, obavljeno u domu zdravlja „Savski venac“ od 2008-2010. Uzorak je sačinjavao 100 žena.

CILJ RADA

Cilj rada je utvrditi učestalost i uzroke depresivnih poremećaja kao i komparaciju kroz životne cikluse. Uzorak je činilo 100 žena, prosečne starosti od 35-52 godine, 50 žena je imalo visoku diplomu, a 50 sa srednjom i nižom spremom. Kao najčešći uzrok depresije u 70% žena bio je stres i to posebno kumulativni. Izdvaja se gubitak posla, mobing. A kao precipitirajući faktori su: bračna neverstva, razočarenje u prijatelje, gubitak roditelja, kao jedine prave podrške.

METOD RADA

Tokom rada korišćeni su: psihijatrijski intervjui, psihijatrijski protokoli, komparativna analiza i *Hamiltonova skala depresivnosti*.

REZULTATI RADA

Svih 100 ispitanica imalo je dijagnozu depresije različitog intenziteta. Njih 50 kroz istoriju bolesti od ranije imaju depresivne epizode. U osnovi se vidi da rezultati pokazuju porast depresije u pojedinim životnim ciklusima žene 100% i da su kao okidač imali stres, posebno kumulativni.

Komparativnom analizom 25% imalo je teže depresivne faze za vreme menstruacije, 5% za vreme steriliteta, 15% za vreme PMS-a, 5% za vreme trudnoće i čak 70% za vreme menopauze, 5% žena imalo je psihotičnu depresiju u nekoj od faza životnog ciklusa, lošije prognoze sa bolničkim tretmanima.

Hamiltonova skala pokazuje skor iznad 24 kod 30 pacijentkinja, skor ispod 17 kod 10 pacijentkinja, a skor od 17-24 imalo je preostalih 60. A lečenje i dalje traje ambulantno.

Čak 60% pacijentkinja imaju raniji početak menopauze za 4-5 godina, nego što su imale njihove majke i bake. Sve navode stres na radnom mestu među dominantnijim stresovima kod 100%.

Komparativnom analizom zapaža se porast depresivnih poremećaja kod žena sa visokom diplomom u odnosu na niže kvalifikacije za 20%.

ZAKLJUČAK

Problem depresije u različitim životnim ciklusima zahteva multidisciplinarni pristup i pronalaženje adekvatnog mesta za psihosocijalne faktore u nastanku i terapiji ovog sve češćeg psihičkog poremećaja.

Kako je menopauza počela i ranije da se javlja kod nekih i sa 35 godina, savetuje se intenzivna promena ritma života.

DEPRESSION THROUGH THE LIFECYCLE OF THE FEMALE

Summary

Depression shows epidemic proportions in the world as well as in Belgrade, Serbia. Modern way of life with all its characteristics contributes to the increase of depressive disorders, particularly during the female menstrual cycle, PMS, pregnancy, infertility and menopause.

The main aim of this study was to determine the frequency and causes of depression, as well as comparison through the life cycles. The sample included 100 women, between 35 and 52 years of age.

The study was conducted at the Health Center "Savski venac" in Belgrade.

Tools used to conduct this study were psychiatric interview, psychiatric protocols and Hamilton Depression Scale comparative analysis.

The study results show depression increase over the life cycle, especially during menopause at 70% of women. Earlier menopause start for 5 years, had 60% of patients, and it was determined as a provoking factor, according to the cumulative stress at work. Comparative analysis showed an increase of depressive disorders at women with college degree compared to women with lower qualifications, for about 20%.

It can be concluded that the problem of depression in different life cycles requires a multidisciplinary approach and finding a place to psycho-social factors in the development and treatment of all frequent mental disorders.

Key words: depression, life cycles, menopause, multidisciplinary approach

GRANIČNI POREMEĆAJ LIČNOSTI

Stručni rad

Jovo Đedović¹

Sažetak

Po DSM-IV-TR, granični (borderline) poremećaj ličnosti spada u klaster B, zajedno sa antisocijalnim, histrioničnim i narcističkim poremećajem ličnosti. Navodi se na II osovini, gdje se takođe navode i mentalne retardacije. U ovom radu opisani su koncepti graničnosti (prije svega, granična grupa neuroza, granična organizacija ličnosti i sržni granični poremećaj ličnosti), epidemiologija, etiologija (iz ugla studija herediteta, biohemijskih istraživanja, psihodinamskih ispitivanja, imaging studija i studija iz oblasti razvojne psihopatologije), klinička slika, postavljanje dijagnoze, komorbiditet, diferencijalna dijagnostika i proces liječenja ovog poremećaja ličnosti. Prevalenca graničnog poremećaja ličnosti je 1.3%, a etiologija je višestruka. Tretman graničnog poremećaja ličnosti obuhvata psihoterapiju (u prvom redu dijalektičku bihevioralnu psihoterapiju i ekspresivne oblike analitičke/dinamičke terapije) i medikamentnu terapiju (u zavisnosti od toga da li dominira afektivna disregulacija sa agresivnim/impulsivnim porivima ili kognitivno-perceptivne distorzije).

Ključne riječi: granični poremećaj ličnosti, DSM-IV-TR, MKB X, klaster B

UVOD

Savremenu psihijatriju karakteriše paralelna upotreba dva klasifikaciona sistema: Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB X), formirana od strane Svjetske psihijatrijske asocijacije i Dijagnostičko – statistički priručnik, revidiran tekst IV izdanja iz 2000. godine (DSM IV – TR), klasifikacioni sistem *Američke psihijatrijske asocijacije*. Uprkos tome što je pomenuto izdanje

¹ jovodedovic@gmail.com, ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota bb, Kotor

ovog klasifikacionog sistema korigovano u odnosu na prethodnu verziju iz 1994. godine, upravo radi postizanja bolje usaglašenosti sa MKB X klasifikacijom, DSM IV-TR klasifikacioni sistem se i dalje značajno razlikuje, prvenstveno po više-osovinskom dijagnostičkom sistemu. Kao što nam je svima poznato, DSM IV-TR zahtjeva od kliničara da pacijenta paralelno dijagnostikuje na pet osovina. Osovina I sadrži gotovo sve dijagnostičke psihijatrijske kategorije, izuzev poremećaja ličnosti i mentalne retardacije, koji se dijagnostikuju na II osovini (gdje se još eventualno evidentiraju habitualni mehanizmi odbrane pacijenta), te se na taj način zasebno procjenjuje ličnost pacijenta od drugog psihijatrijskog poremećaja. III osovina je namjenjena dijagnostici somatskih oboljenja, IV psihosocijalnim stresorima, a V globalnom nivou funkcionisanja.

POREMEĆAJI LIČNOSTI U DSM IV-TR KLASIFIKACIJI

Poremećaji ličnosti, kao kategorija poremećaja koja zahtjeva specifičan pristup, se mogu podijeliti na sljedeće podkategorije: ***Klaster A*** (paranoidni, shizoidni i shizotipalni poremećaj ličnosti), ***Klaster B*** (antisocijalni, granični, histrionični i narcistički poremećaj ličnosti), ***Klaster C*** (anksiozni, zavisni i opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti), te ***ostale poremećaje ličnosti*** gdje spadaju pasivno–agresivni i depresivni poremećaj ličnosti – za koje su dati istraživački kriterijumi. Sadistički i sado-mazohistički poremećaj ličnosti nisu zvanične kategorije u DSM IV–TR. Kada pacijent ispunjava kriterijume za više poremećaja ličnosti preporučuje se dijagnostikovanje svakog posebno.

Poremećaj ličnosti se prema DSM-IV-TR klasifikaciji definiše kao prožimajući obrazac ličnih iskustava i ponašanja, koji počinju u ranoj adolescenciji ili mlađem životnom dobu, značajno se razlikuje od pacijentovog kulturnog miljea, i odražava se u najmanje dva od sledeća četiri domena: kognicija, afektivitet, interpersonalne relacije i impulsivnost. Pored toga, DSM IV–TR zahtjeva prisutvo i sledećih dijagnostičkih kriterijuma:

- Ovaj obrazac je nefleksibilan i manifestuje se u gotovo svim ličnim i socijalnim relacijama,
- mora doći do značajnog radnog i socijalnog distresa,
- ove promjene nisu posledica drugog psihičkog poremećaja, dejstva supstanci ili nekog somatskog oštećenja (npr. povreda glave) ⁽¹⁾.

U dijagnostici pojedinih poremećaja ličnosti isto tako postoje konceptualne razlike. Shizotipalni poremećaj po DSM IV–TR klasifikaciji se smatra poremećajem ličnosti, dok u MKB X klasifikaciji pripada kategoriji Shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja. Dijagnostička kategorija narcističkog poremećaja ličnosti nije prisutna u MKB X klasifikaciji.

Posebno je različit pristup graničnom poremećaju ličnosti. Ovo je jedini poremećaj ličnosti u MKB X klasifikaciji⁽²⁾ za koji nisu dati definitivni operacionalni kriterijumi već postoje samo istraživački. Nalazi se u dijagnostičkoj kategoriji Emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti, koja se dijeli na impulsivni tip i borderline tip, iako je impulsivnost pored emocionalne nestabilnosti ključna dimenzija graničnog poremećaja ličnosti, te se ova podjela najblaže govoreći, ne čini validnom. Ipak je, ovaj najkontraverziji od svih poremećaja ličnosti, najbolje shvatiti kao heterogeni sindrom, sa ego-sintonom afektivnom nestabilnošću i impulsivnošću (bihevioralna diskontrola), uz sklonost ka kognitivno-perceptualnim distorzijama u kontekstu hronično nestabilnih interpersonalnih relacija⁽³⁾.

KONCEPTI GRANIČNOSTI

Prva upotreba termina granično (eng. *borderline*) je vezana za radove A. Sterna⁽⁴⁾ iz 1938. godine o tzv. graničnoj grupi neuroza. Za pacijente ove dijagnostičke kategorije su korišteni termini ambulatorne shizofrenije, *as-if* ličnosti (izraz skovan od strane Helene Deutch), pseudoneurotske shizofrenije (koju su opisali Paul Hoch i Philip Politan) i psihotičnog karaktera (John Frosch). Spitzer sa saradnicima⁽⁵⁾ prvi formira dijagnostičke kriterijume, te se na osnovu njegovih radova vrši delineacija dva poremećaja ličnosti: graničnog i shizotipalnog i dolazi do njihovog zvaničnog prihvatanja u DSM III klasifikaciji.

U ispitivanju fenomena graničnosti, nezaobilaznu ulogu imaju radovi Otta Kerneberga⁽⁶⁾. On u svojim istraživanjima predlaže upotrebu termina *granične organizacije ličnosti*, koja se karakteriše difuznim indentitetom, primitivnim odbranama centriranim oko splittinga i intaktnim testom realnosti, karakteristike koje su praktično prisutne kod svih „težih“ poremećaja ličnosti i koje treba razlikovati od tzv. *sržnog graničnog poremećaja ličnosti* (Gunderson JG, 1984. g. ⁽⁷⁾), zvanično prihvaćenog u MKB X i DSM IV – TR klasifikaciji.

Posebno zanimljive koncepcije iznosi H. Akiskal i pojedini drugi autori, koje idu čak i do djelimičnih negacija postojanja ove dijagnostičke kategorije, smatrajući da granični poremećaj

ličnosti pripada spektru afektivnih poremećaja^{(8), (9), (10)}. U prilog ovoj tvrdnji govore činjenice da se ovaj poremećaj ličnosti često u praksi zajedno dijagnostikuje sa drugim poremećajima I i II osovine DSM-IV TR klasifikacije, njegova distinkcija u odnosu na psihoze u remisiji i neke afektivne poremećaje često je vrlo teška, te da je povećana učestalost tzv. bioloških markera depresije kod ovih pacijenata (vidjeti kasnije).

EPIDEMIOLOGIJA

Torgersen⁽¹¹⁾ je radeći meta-analizu osam velikih epidemioloških studija (uključujući i svoju, sprovedenu u Norveškoj), dobio prosječnu prevalencu u opštoj populaciji od oko 1.2%. Međutim, procjenjuje se da 11% svih ambulantnih pacijenata i 19% bolničkih, imaju ovu dijagnozu⁽³⁾. Iako je prisutno opšte mišljenje da je granični poremećaj ličnosti češći kod ženskog u odnosu na muški pol (prema nekim podacima 75% dijagnostikovanih pacijenata u SAD su žene⁽¹²⁾), skorašnje studije daju potpuno drugačiju sliku sa jednakom učestalošću kod oba pola⁽¹³⁾.

ETIOLOGIJA

Učešće *herediteta* u nastanku graničnog poremećaja se smatra značajnim⁽¹⁴⁾, mada još uvijek nisu identifikovani specifični rizični faktori.

Biohemijske studije koje su se bavile uzrokom graničnosti su se prvenstveno fokusirale na deficit serotonergičke transmisije u CNS-u, jednim od osnovnih prediktora impulsivnosti i suicidalnosti, mada ovakva bihevioralna dezinhibicija može reflektovati disfunkciju multiplih neurotransmiterskih sistema i ne mora biti specifična za granični poremećaj ličnosti⁽¹⁵⁾.

Neki istraživači su na uzorcima borderline pacijenata pronašli veću učestalost tzv. *bioloških markera depresivnosti*: Skraćenja REM latence, abnormalni deksametazonski test i patološki odgovor na stimulaciju TRH. Međutim ove promjene se vide i kod depresivnih pacijenata, tako da se još uvijek sa sigurnošću ne može reći da li one predstavljaju uzrok ili posljedicu graničnog poremećaja ličnosti.

Imaging studije pacijenata sa graničnim poremećajem ličnosti sugerišu oštećenja strukture i funkcije limbičkog sistema⁽¹⁵⁾, sa smanjenjem volumena amigdale i hipokampusa⁽¹⁶⁾, izmijenjenom aktivacijom amigdale⁽¹⁷⁾, te hipokampalnim hipometabolizmom⁽¹⁸⁾. Takođe su neki

autori otkrivali povećanu učestalost oštećenja frontalnog režnja sa posljedičnim kognitivnim deficitom kod graničnih pacijenata⁽¹⁹⁾.

Psihodinamska ispitivanja etiopatogeneze u kontekstu teorija objektnih odnosa (Kernberg⁽⁶⁾), su posebno fokusirana na traumatska iskustva u sklopu tzv. *reapochment podfaze stadijuma separacije – individualizacije*, zbog kojih konstantnost objekta nije nikada postignuta i psihičkim životom dominira *spliting* – koji se klinički manifestuje kroz ekstremne idealizacije jednih i devalucije drugih osoba. Kernberg takođe smatra da je dominantni mehanizam odbrane u stresnim situacijama kod ovih pacijenata tzv. *projektivna indentifikacija*. Ovo je složen proces kojim se jedan od aspekata selfa projektuje u drugu osobu, pri čemu se ona „nagoni“ da se indentifikuje sa onim što je projektovano, uz stvaranje specifičnog osjećaja jednistva između projektora i recipijenta. Ove činjenice bi trebali biti posebno svjesni terapeuti koji rade sa ovim pacijentima da bi postupali neutralno u ovakvim okolnostima.

Drugi istraživači su se fokusirali na značaj **psihičkih trauma u dječjem dobu**, pronalazeći da je veliki udio graničnih pacijenata⁽²⁰⁾ zanemarivan ili zlostavljan u ovom uzrastu.

U svakom slučaju sigurno je da je etiopatogeneza graničnog poremećaja ličnosti kompleksna i multidimenzionalna. Savremena shvatanja stoje na stanovištu važne uloge biološke konstitucije CNS-a (deficit neurotransmisije serotonina, uz eventualna organska oštećenja mozga) u sadejstvu sa precipitarajućim psihološkim faktorima (traumatska iskustva u dječjem dobu), dok psihosocijalni stresori imaju ulogu deklanširajućeg faktora i dovode do manifestnog psihičkog poremećaja (Paris et al.⁽²¹⁾).

KLINIČKA SLIKA

Pacijenti sa borderline poremećajem ličnosti su gotovo uvijek u krizi. Kliničkom slikom dominiraju česte *promjene afekta*, u jednom trenutku su disforični, depresivni u sledećem, a kasnije se žale da nemaju osjećanja i da su emotivno prazni. U trenucima frustracija ispoljavaju enormne količine bijesa i agresivnosti. Takođe je prisutna naglašena *impulsivnost*, koja se manifestuje kroz sklonost ka promiskuitetnom ponašanju, naglom trošenju veće količine novca ili dipsomanskim abuzusima alkohola. Ovaj hronični osjećaj emotivne praznine i dosade, zajedno sa impulsivno–agresivnim ponašanjem predstavlja sržnu karakteristiku graničnog poremećaja ličnosti.

Granični pacijenti su lako sugestibilni i često mijenjaju sopstvene odluke. *Difuzija indentiteta* se na kliničkom planu manifestuje kontradiktornim karakternim karakteristikama, povremenim prekidima selfa, nedostatkom autentičnosti, osjećajem praznine, polnom disforijom, etičkim i moralnim relativizmom⁽³⁾. Osim toga, u stresnim situacijama, mogu se javiti *disocijativni simptomi* (amnezije) ili kratkotrajne psihotične epizode (tzv. *mikropsihotične epizode*), paranoidnog karaktera koje nemaju karakter potpuno razvijenog psihotičnog poremećaja i deluzije ovih pacijenata su gotovo uvijek ograničenog karaktera, nepotpuno izražene, pa čak i sumnjive⁽²²⁾.

Ponašanje pacijenata sa graničnim poremećajem ličnosti je često potpuno nepredvidivo i njihova dostignuća na socijalnom planu su rijetko na nivou ličnih sposobnosti. Ne podnose da su sami, te ponekad i potpunog stranca prihvataju kao bliskog prijatelja ili su naglašeno promiskuitetni. Devijantne interpersonalne relacije su posljedica splittinga odnosno podjele osoba u okruženju na dobre i rđave, što je prisutno i u bolničkom setingu. Ovo, zajedno sa projektivnom indentifikacijom, otežava terapijski proces i liječenje, uz posebno česte probleme kontratransfera.

Haotična priroda njihovih života se najbolje reflektuje kroz *ponavljana samopovređivanja* (pri pregledu često se primjećuju znaci automutilacije, brojni linearni ožiljci ili opekotine žara od cigareta na podlakticama) i *manipulativne pokušaje samoubistva*, koji su posljedica nagomilanog bijesa ili predstavljaju apel osobama u okruženju da im se pomogne. Iako se ove suicidalne tendencije često ne shvataju ozbiljno od strane okruženja, pa nekada čak i terapeuta, važno je istaći da prema nekim istraživanjima⁽²³⁾ 8–10% graničnih pacijenata izvrši suicid, te ih uvijek treba najozbiljnije tretirati.

Tok i ishod ovog poremećaja je individualno uslovljen. Pojedine studije koje su se bavile ovim pitanjem daju podatke o velikom procentu remisija^(24,25). Po nekim mišljenjima⁽²⁶⁾, važan doprinos visokoj rati remisija tokom vremena ima smanjivanje impulsivnosti tokom starenja pacijenta i socijalno učenje.

DIJAGNOZA, KOMORBIDITET I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

Prema DSM IV–TR klasifikaciji granični poremećaj ličnosti se definiše kao prožimajući obrazac nestabilnosti interpersonalnih realacija, indentiteta i afektiviteta, uz naglašenu impulsivnost, koji

počinje od ranog odraslog doba, manifestuje se u različitim kontekstima i podrazumijeva prisustvo najmanje 5 od sledećih 9 kriterijuma:

1. Naglašena povezanost sa pojedinim osobama u bliskom okruženju, praćena „težnjama za izbjegavanjem“ stvarnog ili fantazmatskog napuštanja. Nota bene: Ne uključuje suicidalno ili samo-mutilirajuće ponašanje pod kriterijumom 5.
2. Obrazac nestabilnih interpersonalnih relacija, okarakteristan alteracijama između ekstremne idealizacije i devaluacije.
3. Poremećaj identiteta: permanentno nestabilan koncept selfa.
4. Impulsivnost u najmanje dvije aktivnosti koje su potencijalno opasne (trošenje novca, promiskuitetno ponašanje, abuzi substanci, bezobzirna vožnja kolima). Nota bene: Ne uključuje suicidalno ili samo-mutilirajuće ponašanje pokriveno kriterijumom 5.
5. Rekurentni pokušaji samoubistva, prijetnje samoubistvom, ili samopovređivanje.
6. Afektivna nestabilnost i naznačena reaktivnost raspoloženja (intenzivne epizodične disforije, iritabilnost ili anksioznost, koji obično traju od par sati do najduže par dana).
7. Hronični osjećaj praznine.
8. Neadekvatni intenzivni ataci bijesa i agresije te njihova diskontrola.
9. Tranzitorna stresom deklansirana paranoidna ideacija ili teški disocijativni simptomi.

Korišćenje ovakvog politetičkog sistema (5 od 9 kriterijuma), čini da postavljanje kategorijalne dijagnoze rezultira u ekstenzivnoj heterogenosti populacije sa graničnim poremećajem ličnosti. Tokom poslednjih godina diskutuje se da li neki od kriterijuma moraju biti esencijalni i neophodni za postavljanje dijagnoze ili ih sve treba jednako vrednovati.

U pogledu primjene psiholoških testova, najveći broj terapeuta se slaže da ovi pacijenti pokazuju prosječne sposobnosti na struktuisanim testovima poput Wechslerove skale inteligencije za odrasle, te da se devijantni procesi najbolje pokazuju na nestruktuisanim projektivnim tehnikama poput Rorschach testa⁽²²⁾. Iako psihološki testovi mogu značajno pomoći kliničaru u procjeni ličnosti pacijenta, dijagnoza se prvenstveno postavlja na osnovu kliničkih kriterijuma.

Komorbiditet sa drugim poremećajima ličnosti, naročito iz klastera B, je više pravilo nego izuzetak, što može biti ili posledica insuficijentnosti dijagnostičkih kriterijuma ili prisustva

granične organizacije kod svih „teških“ poremećaja ličnosti. Shodno tome od značajne diferencijalno dijagnostičke pomoći su tzv. **sržni borderline simptomi** karakteristični za granični poremećaj ličnosti: hronični osjećaj praznine, automutilantno ponašanje, kratkotrajne psihotične epizode, impulsivni akti, manipulativni pokušaji suicida, te ekstremna zavisnost od bliskih osoba⁽³⁾.

Kod ovih pacijenata se isto tako često dijagnostikuju poremećaji I osovine DSM IV–TR klasifikacije, posebno bolesti zavisnosti i afektivni poremećaji. U odnosu na afektivne poremećaje posebno je teška diferencijalna dijagnoza prema distimiji i ciklotimiji (sa depresijom i oscilacijama raspoloženja koje podsjećaju na granične pacijente). Karakteristike koje su prisutne kod graničnog poremećaja ličnosti a ne predstavljaju dio kliničke slike afektivnih poremećaja⁽¹²⁾ su: nestabilne interpersonalne relacije sa alternacijama između idealizacije i devaluacije (spliting), težnje za izbjegavanjem stvarnog ili fantazmatskog napuštanja bliskih osoba, difuzni indentitet, te ostali sržni simptomi graničnog poremećaja ličnosti.

LIJEČENJE

Prema preporukama *Američke psihijatrijske asocijacije (APA)* iz 2001. godine⁽²⁷⁾, liječenje graničnog poremećaja ličnosti se prvenstveno zasniva na individualnoj, dugotrajnoj psihoterapiji. Prema skorašnjim studijama dvije psihoterapijske tehnike su pokazale najzapaženije rezultate: **dijalektičko-bihejvioralna terapija**⁽²⁸⁾ i **ekspresivni oblici analitičko/dinamske terapije**⁽²⁹⁾, dok se po mišljenju najvećeg broja autora, klasična psihoanaliza smatra kontraindikanom.

Osnovno pravilo u svim oblicima psihoterapije graničnih pacijenata je fokusiranje na princip „ovdje i sada“ umjesto udaljene prošlosti, te rad sa splittingom i povećavanje uvida. Tokom psihoterapijskih seansi, treba sarađivati sa pacijentom na razrješavanju svakodnevnih životnih problema i kriza, davati savjete, te ga usmjeravati na određene aktivnosti i postupke. Pacijenta treba upoznati sa dijagnozom poremećaja od koga se liječi, uključujući i očekivan tok i modalitete tretmana. Nekada treba obaviti i psihoedukaciju porodice ili drugih osoba koje žive sa pacijentom.

Ukoliko se ne postignu značajniji rezultati nakon 6 do 12 mjeseci, savjetuje se promjena modaliteta psihoterapije. Konsultacija drugog psihijatra se razmatra u slučajevima kada više oblika psihoterapije ne daje efekte ili kada postoje izraženi problemi kontratransfera. Pored individualne psihoterapije, pacijent se ponekad dodatno uključuje u grupni rad, porodičnu ili bračnu terapiju.

Suport farmakoterapije⁽²⁷⁾ se eventualno usmjerava na dvije grupe ciljnih simptoma, u zavisnosti od karaktera kliničke slike:

- A. Afektivna nestabilnost sa diskontrolom impulsa i agresivnim pulzijama i
- B. Kognitivno–perceptivne distorzije

Ukoliko kod pacijenta u kliničkoj slici dominira **afektivna disregulacija** sa agresivnošću/impulsivnošću *prva linija tretmana* su SSRI antidepresivi⁽³⁰⁾ (npr. fluoxetine do 80 mg p.d., sertraline do 200 mg p.d.). Neki autori smatraju da je zbog mogućih paradoksalnih reakcija, primjena tricikličnih i tetracikličnih antidepresiva kontraindikovana⁽³⁾. Augmentacija benzodiazepinima, najčešće klonazepamom, se razmatra u slučajevima kada anksioznost dominira među afektivnim poremećajima, a u slučaju izražene agresivnosti se uvode niske doze antipsihotika. Ukoliko jedan SSRI, tokom najmanje 12 nedjelja daje samo parcijalne rezultate, praktikuje se zamjena sa drugim SSRI ili novijim antidepresivima serotonergičkog djelovanja (npr. venlafaxine ili mirtazapine). *Druga linija tretmana* (monoterapija ili adjuvantna terapija antidepresiva) su stabilizatori raspoloženja: Litijum, valproat⁽³¹⁾ i karbamazepin. Primjena klopazina se razmatra u slučajevima kada svi ostali terapijski modaliteti ne daju rezultate. EKT je indikovana kod terapijski refrakternih major depresija.

Niske doze neuroleptika su indikovane u prvoj liniji tretmana gdje kliničkom slikom dominiraju kognitivno–perceptivni simptomi i mikropsihotične epizode. Prednost se daje antipsihoticima druge generacije (npr. risperidon od 1 do 4 mg p.d. ili olanzapin do 10 mg p.d.), zbog povoljnijeg profila neželjenih efekata. Ovi lijekovi, takođe, mogu poboljšati i afektivne simptome. Od antipsihotika prve generacije najveća iskustva postoje sa haloperidolom (doze do 4 mg pro die). Ukoliko nema zadovoljavajućeg terapijskog odgovora tokom 4 do 6 nedjelja, doze treba povećati na nivo koji se koristi kod poremećaja prve osovine, i/ili izvršiti augmentaciju sa SSRI ili stabilizatorima raspoloženja. Kao i kod afektivnih simptoma, poslednja linija tretmana je klopazin. Ukoliko je prisutan neki od poremećaja sa I osovine (major depresija, bolesti zavisnosti, etc), njegov tretman se paraleleno obavlja prema važećoj doktrini za taj poremećaj.

Moguća hospitalizacija se eventualno razmatra u uslovima kada su prisutne izražene suicidalne pulzije ili pokušaj suicida, ako se jave tranzitorne psihotične epizode, kada dođe do pojave

agresivnog dezinhibiranog ponašanja i u slučaju kompleksnog komorbiditeta koji zahtijeva bolničku dijagnostiku.

Tabela 1. Farmakoterapijski protokol

	<i>Afektivni simptomi</i>	<i>Kognitivno-perceptivne distorzije</i>
Prva linija	SSRI	antipsihotici druge generacije
Druga linija	psihostabilizatori kao monoterapija ili u kombinaciji sa antidepresivima	augmentacija sa SSRI ili psihostabilizatorima
Treća linija	klozapin	klozapin

LITERATURA

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 4th ed. Text revised. Washington DC, APA Press, 2000.
2. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision, Volume 1, World Health Organization, Geneva 1992.
3. Gelder et al. New Oxford Textbook of Psychiatry, Dusica Lecic-Tosevski and Jose Luis Carrasco, Specific types of personality disorder, 1973 – 80, Oxford, UK 2003.
4. Stern, A. (1938). Psychoanalytical investigation and therapy in borderline group of neuroses. *Psychoanalytic Quarterly*, 7, 467–89.
5. Spitzer, R., Endicott, J., and Gibbon, M. (1979). Crossing the border into borderline schizophrenia: the development of criteria. *Archives of General Psychiatry* 36, 17–24.

6. Kernberg, O.F. (1975). *Borderline conditions and pathological narcissism*. Aronson, New York.
7. Gunderson, J.G. (1984). *Borderline personality disorder*. American Psychiatric Press, Washington, DC.
8. Akiskal, H.S. (1981). Subaffective disorders: dysthymic, cyclothymic and bipolar II disorders in the 'borderline realm'. *Psychiatric Clinics of North America*, 4, 25–46.
9. Deltito J, Martin L, Riefkohl J, Austria B, Kissilenko A, Corless CM: Do patients with borderline personality disorder belong to the bipolar spectrum? *J Affect Disord* 2001; 67:221-228
10. Paris J: Borderline or bipolar? Distinguishing borderline personality disorder from bipolar spectrum disorders. *Harv.Rev Psychiatry* 2004; 12:140-145
11. Torgersen S, Kringlen E, Cramer V: The prevalence of personality disorders in a community sample. *Arch Gen Psychiatry* 2001; 58:590-596
12. Svrakic D, *Personality Disorders in Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry*, eighth edition, Volume Two, p. 2085, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA 2005
13. Zlotnick C, Rothschild L, Zimmerman M: The role of gender in the clinical presentation of patients with borderline personality disorder. *J Personal Disord* 2002; 16:277-282
14. Torgersen S, Lygren S, Oien PA, Skre I, Onstad S, Edvardsen J, Tambs K, Kringlen E: A twin study of personality disorders. *Compr Psychiatry* 2000; 41:416-425
15. Coccaro EF, Siever LJ: *Neurobiology in Textbook of Personality Disorders*. Edited by Oldham JM, Skodol AE, Bender DS. Washington, D.C., American Psychiatric Publishing, Inc., in press
16. Schmahl CG, Vermetten E, Elzinga BM, Douglas BJ: Magnetic resonance imaging of hippocampal and amygdala volume in women with childhood abuse and borderline personality disorder. *Psychiatry Res* 2003; 122:193-198
17. Herpertz SC, Dietrich TM, Wenning B, Krings T, Erberich SG, Willmes K, Thron A, Sass H: Evidence of abnormal amygdala functioning in borderline personality disorder: a functional MRI study. *Biol Psychiatry* 2001; 50:292-298

18. Juengling FD, Schmahl C, Hesslinger B, Ebert D, Bremner JD, Gostomzyk J, Bohus M, Lieb K: Positron emission tomography in female patients with borderline personality disorder. *J Psychiatr Res* 2003; 37:109-115
19. Kunert HJ, Druেকে HW, Sass H, Herpertz SC: Frontal lobe dysfunctions in borderline personality disorder? Neuropsychological findings. *J Personal Disord* 2003; 17:497-509
20. Zanarini MC, Yong L, Frankenburg FR, Hennen J, Reich DB, Marino MF, Vujanovic AA: Severity of reported childhood sexual abuse and its relationship to severity of borderline psychopathology and psychosocial impairment among borderline inpatients. *J Nerv Ment Dis* 2002; 190:381-387
21. Paris, J. (1994). *Borderline personality disorder—a multidimensional approach*. American Psychiatric Press, Washington, DC.
22. B. J. Sadock and V.A. Sadock, *Personality disorders in Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Psychiatry*, second edition, p. 344 – 5, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA 2004
23. Gunderson, J.G. and Phillips, K.A. (1995). *Personality disorders*. In *Comprehensive textbook of psychiatry (5th edn)* (ed. H.I. Kaplan and B.J. Sadock), pp. 1438–41. Williams and Wilkins, Baltimore, MD.
24. Zanarini MC, Frankenburg FR, Hennen J, Silk KR: The longitudinal course of borderline psychopathology: 6-year prospective follow-up of the phenomenology of borderline personality disorder. *Am J Psychiatry* 2003; 160:274-283
25. Paris J, Zweig-Frank H: A 27-year follow-up of patients with borderline personality disorders. *Psychiatric Quarterly* 2000; 71:291-307
26. Stevenson J, Meares R, Comerford A: Diminished impulsivity in older patients with borderline personality disorder. *Am J Psychiatry* 2003; 160:165-166
27. American Psychiatric Association: Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder. *Am J Psychiatry* 2001; 158:1-52
28. van den Bosch LM, Verheul R, Schippers GM, van den BW: Dialectical Behavior Therapy of borderline patients with and without substance use problems. Implementation and long-term effects. *Addict Behav* 2002; 27:911-923

29. Leichsenring F, Rabung S, Leibing E: The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders: a meta-analysis. *Arch Gen Psychiatry* 2004; 61:1208-1216
30. Rinne T, van den BW, Wouters L, van Dyck R: SSRI treatment of borderline personality disorder: a randomized, placebo-controlled clinical trial for female patients with borderline personality disorder. *Am J Psychiatry* 2002; 159:2048-2054
31. Hollander E, Tracy KA, Swann AC, Coccaro EF, McElroy SL, Wozniak P, Sommerville KW, Nemeroff CB: Divalproex in the treatment of impulsive aggression: efficacy in cluster B personality disorders. *Neuropsychopharmacology* 2003; 28:1186-1197

BORDERLINE PERSONALITY DISORDER

Abstract

According to DSM-IV-TR, the borderline personality disorder belongs to cluster B, together with an antisocial, histrionic and narcissistic personality disorder. It is placed on the axis II, where mental retardation is allocated as well. This paper describes the concepts of borderlinit (first of all, border neurosis group, personality borderlinit and borderline personality disorder), epidemiology, etiology (from the perspective of heredity studies, biochemical research, psychodynamic testing, imaging studies and studies in the field of developmental psychopathology), clinical picture, diagnosis, comorbidity, differential diagnosis and the process of treating this personality disorder. The prevalence of borderline personality disorder is 1.3%, and it has a multiple etiology. Treatment of personality borderline disorder includes psychotherapy (primarily dialectical behavioral psychotherapy and expressive forms of analytical/dynamic therapy) and psychopharmacotherapy (depending on the dominance of affective disorder followed by aggressive/impulsive impulses or cognitive-perceptual distortion).

Key words: borderline personality disorder, DSM-IV-TR, MKB X, cluster B

**OKOLNOSTI NEKOMPLIJANTNOSTI SA PSIHOFARMACIMA KOD
VANBOLNIČKI TRETIRANIH PACIJENATA SA DIJAGNOSTIKOVANOM
PSIHOZOM**

Originalni naučni rad

Mirjana Milović Tatarević¹

Dragana Mraković²

Marko Vuković²

Sažetak

S obzirom na često iskustvo terapeuta sa pogoršanjima koja se javljaju tokom vanhospitalnog lečenja psihofarmacima pacijenata sa dijagnostikovanom psihozom, postavljeno je pitanje koje okolnosti utiču na njenu pojavu, te u kojoj meri neregularno uzimanje terapije i neredovne ambulantne kontrole utiču na pojavu pogoršanja stanja. U prospektivno istraživanje tokom 3 meseca uključeno je 50 pacijenata muškog pola sa dijagnostikovanom psihozom iz dijagnostičkog raspona ICD X F20-F29. Utvrđeno je da je nekomplijansa daleko češći fenomen nego što su očekivanja psihijatra, jer je tek svaki šesti (18%) pacijent u navedenom periodu bio sasvim striktno komplijantan sa terapijom, kao i da je pogoršanje stanja, u vidu relapsa, komorbiditeta i neurološke komplikacije kod 70% pacijenata uslovljeno nekomplijansom. Redovnost dolaženja na kontrolne preglede je u korelaciji sa komplijansom sa psihofarmacima. Na kvalitet komplijanse utiču različiti faktori: priroda bolesti, terapijska situacija i sam pacijent. Terapijska situacija je poligon na kome se može raditi na poboljšanju komplijanse, optimizacijom tretmana kroz režim vanbolničkog lečenja, i time uticati na dalji ishod lečenja.

Ključne reči: komplijansa, psihofarmacima, vanhospitalno lečenje, relaps

¹ Autor za korespondenciju, mirjanatatarevic@gmail.com, SPB "Dr Laza Lazarević", Beograd

² SPB "Dr Laza Lazarević", Beograd

UVOD

Komplijansa se definiše kao saradljivost koju pacijent pokazuje u terapijskom odnosu, a koji se ogleda u doslednom prihvatanju ordinirane terapije (1). Nekomplijansa je čest fenomen u lekarskoj praksi (2). Hronični bolesnici često ispoljavaju nedovoljnu saradnju u režimu lečenja i ordinirane terapije. Psihijatrijski pacijenti su vodeća grupa u nekomplijantnosti. Impresije specijalista psihijatrije i neurospihijatrije su potkrepljene iskustvom da pacijenti nerado, neregularno i delimično ili nikako ne uzimaju terapiju kako je propisana. Terapeut očekuje da je svaki četvrti pacijent nekomplijantan sa propisanom terapijom. Neosporan je medicinski argument da je stepen komplijantnosti siguran prediktor ishoda lečenja.

Kako je većina psihoza, u stvari, doživotno obolenje, to u slučaju lošeg, nepravilnog, manjkavog lečenja ili nelečenja značajne su i šire medicinsko-socijalne implikacije, te je stoga, neophodno je razmotriti i stepen nekomplijantnosti, kao i okolnosti koje je generišu.

Time bi se evidentirale slabe tačke u vanbolničkom tretmanu pacijenata, kako bi se kreirao optimalni modus u održavanju redovnog i pravilnog medikamentoznog lečenja pacijenata sa dijagnostikovanom psihozom i time, iz raspoloživih okolnosti, obezbedio maksimum oporavka.

CILJ ISTRAŽIVANJA

1. Utvrditi stepen i učestalost nekomplijantnosti tokom vanhospitalnog lečenja pacijenata sa dijagnostikovanom psihozom
2. Utvrditi koliko okolnosti neredovnih ambulantnih kontrola utiču na pojavu nekomplijantnosti tokom vanhospitalnog lečenja pacijenata sa dijagnostikovanom psihozom
3. Utvrditi učestalost pogoršanja psihijatrijskog i registrovati eventualno prisustvo pratećeg medicinskog stanja ili relapsa usled nekomplijantnosti.

METOD

U prospektivno istaživanje uključeno je 50 pacijenata, muškog pola, prosečne starosti 35,6 godina (raspon: 22-46) u periodu od 3 meseca (od 01.02.2008. g. do 01.05.2008. g.), nakon jednog ili više hospitalnih tretmana, ispitivanih u okolnostima ambulantnih kontrola, u Dispanzeru SPB "Dr Laza Lazarević" u Beogradu.

Instrument istraživanja je psihijatrijski intervju i neuropsihijatrijski pregled, prateća medicinska dokumentacija, PANS skala kojom je mereno stanje na kontrolnom pregledu, MARS (3) za upitnik procenu saradljivosti i individualni dnevnik medikacije koje su vodili pacijenti ili osoba-pratilac u lečenju.

Kvalitet komplijanse je označavan kao potpuna, parcijalna, slaba i nepostojeća.

Pod *potpunom komplijansom* je podrazumevano da pacijenti propisanu terapiju uzimaju sami, bez intervencije člana porodice, striktno i dosledno u propisano vreme i u propisanoj dozi.

Parcijalna komplijansa je opisana kao nedovoljna doslednost u uzimanju terapije, kada se pacijent delimično pridržava nekog dela terapijskog režima, bilo da se terapija uzima u samoinicijativnom izmenjenom režimu doziranja, bilo da se ne uzima kompletno propisana terapija, već je izmenjena doza, smanjena ili povećana, nekog od psihofarmaka, bilo da pacijent ne uzima samoinicijativno terapiju, već na podstrek ili nagovor ili pod kontrolom saradnika u lečenju.

Pod slabom komplijansom je obuhvaćeno značajno odstupanje od propisanog terapijskog režima, ali da pacijent ipak uzima psihofarmake, u nekom režimu i u nekoj dozi.

Nepostojeća komplijansa je neuzimanje propisane terapije.

REZULTATI

Prema medicinskoj dokumentaciji, od ukupno 50 pacijenata, njih 33 (66%) je imalo dijagnozu F20, 10 (20%) pacijenata je imalo dijagnozu F25, po dva (4%) su imala dijagnozu F 22, odnosno F23, a preostala tri (6%) pacijenta imali su dijagnozu F29.

Sedam (14%) pacijenata su bila na ambulantnom tretmanu nakon prve hospitalizacije, a ostalih 43 (86%) su prethodno bili dva ili više puta hospitalno lečeni.

Kod 36 (72%) pacijenata je registrovano izvesno pogoršanje bilo u psihijatrijskom stanju (lakši ili teži stepen relapsa, bilo da se radilo o psihotičnoj dekompenzaciji, bilo da je došlo do pojave pogoršanja u nekoj od psihičkih funkcija - pojava depresivnosti, pada VND, insomnije, inapeticije, hipobulije, pasivizacije, intenziviranja konzumacije duvana, alkohola, pojava autodestruktivnosti, ili heteroagresivnosti, pad radne efikasnosti), bilo do neurološke (akatzija, subdelirijum) ili somatske simptomatologije (pad ili porast telesne težine, ili zabeležena infekcija ili promena nekog laboratorijskog parametra kao uzgredan nalaz).

U zavisnosti od stepena pogoršanja, bile su preduzimate odgovarajuće mere - hospitalizacija kod 8 (16%) pacijenata, a kod ostalih 28 (56%) korekcija terapije i naložene češće psihijatrijske kontrole, ili /i konsultativni pregled drugih specijalista.

Od 50 pacijenata samo 9 (18%) je imalo potpunu komplijansu, koja je podrazumevala da propisanu terapiju uzimaju sami, bez intervencije člana porodice, u propisano vreme i u propisanoj dozi i pripadali su grupi pacijenata koji su regularno dolazili na ambulantne kontrole u zakazanom terminu, dok u istoj grupi od 35 pacijenata koji su se redovno javljali na kontrole, nije registrovan niti jedan sa nepostojećom komplijansom.

Za razliku od ove grupe, u grupi od 15 (30%) pacijenata koji su označeni kao neredovni u dolaženju na ambulantne kontrole, nije bilo nijednog potpuno komplijantnog, a 8 pacijenata (16%) je bilo sasvim nekomplijantnih.

Kod svih 15 neredovnih na kontrolama je bilo registrovano lakše, umereno do značajno pogoršanje, dok je u grupi komplijantnih i redovnih na kontrolama registrovan jedan pacijent (2%) sa lakšim stepenom pogoršanja, a u grupi parcijalno i slabo komplijantnih, ali redovnih na kontrolama 20 (40%) pacijenata.

Slabo komplijantnih i sasvim nekomplijantnih pacijenata je bilo 29 (58%), a parcijalno i potpuno komplijantnih je bilo 21 (42%).

Faktori koji utiču na kvalitet komplijanse su:

1. *Priroda bolesti*: dijagnoza (4), dužina trajanja bolesti, dužina trajanja lečenja (5), prisustvo pozitivnih simptoma, motivacioni deficit, broj relapsa, priroda sekvela, abuzus, kognitivna oštećenja, ranije registrovana pogoršanja zbog nesaradnje(6,7,8) , dezorganizovanost

2. *Terapijska situacija*: neželjena dejstva (9,10), efikasnost terapije(11) , terapijski režim (12), odnos sa terapeutom (13), učestalost ambulantnih kontrola, cena lečenja (cena leka i pratećih troškova dolaska na pregled)

3. *Pacijent*: crte ličnosti, porodično okruženje, socijalni status, stigma, izolacija, navike i predrasude, uvid.

ZAKLJUČAK

Nekomplijansa sa psihofarmacima je čest problem u psihijatrijskoj praksi, a smatra se ključnim faktorom u nastanku relapsa osnovne psihijatrijske bolesti . Uzroke nekomplijanse nalazimo i u prirodi bolesti i u individualnim osobinama pacijenta i u režimu lečenja. Terapijska situacija je poligon na kome se može raditi na poboljšanju nekomplijanse, optimizacijom tretmana kroz režim vanbolničkog lečenja, i time uticati na dalji ishod lečenja. Optimizacija tretmana bi uključivala farmakološku formulaciju leka koji je efikasan, prihvatljiv, lako dostupan, sa minimalnim neželjenim dejstvima i ordiniran u komfornom režimu doziranja, a kroz dovoljno česte vanhospitalne–ambulantne kontrole stanja pacijenta kako bi se potkrepljivao terapijski savez i korigovale uočene slabosti.

REFERENCE

1. Kane JM. Problems of compliance in the outpatient treatment of schizophrenia. *J Clin Psychiatry*. 1983; 44:3-6.
2. Keith SJ, Kane JM. Partial compliance and patient consequences in schizophrenia: our patients can do better. *J Clin Psychiatry* 2003; 64:1308 -1315. .
3. Thompson K., Kulkarni J., Sergejew A.A. *Schizophr Res*. 2000 ; 42 : 241- 247
Reliability and validity of a new Medication Adherence Rating Scale (MARS) for the psychoses.

4. Lacro JP, Dunn LB, Dolder CR, Leckband SG, Jeste DV. Prevalence of and risk factors for medication nonadherence in patients with schizophrenia: a comprehensive review of recent literature.
5. Weiden PJ, Kozma C, Grogg A, Locklear J. Partial compliance and risk of rehospitalization among California Medicaid patients with Schizophrenia. *Psych Serv.* 2004; 55: 886-891.
6. Zygmunt A, Olfson M, Boyer CA, Mechanic D. Interventions to improve medication adherence in schizophrenia. *Am J Psychiatry.* 2002; 159: 1653 -1664.
7. Fenton WS, Blyler CR, Heinssen RK. Determinants of medication compliance in schizophrenia: empirical and clinical findings. *Schizophr Bull.* 1997; 23: 637-651
8. Oehl M, Hummer M, Fleischhacker WW. Compliance with antipsychotic treatment. *Acta Psychiatr Scand.* 2000; 102 (suppl 407): 83-86.
9. Fleischhacker WW, Meise U, Günther V, Compliance with antipsychotic drug treatment: influence of side effects Kurz M *Acta Psychiatrica Scandinavica*, Volume 89, Issue s382, Page 11-15, Sep 1994, doi: 10.1111/j.1600-0447.1994.tb05859.x
10. Gerlach J: The continuing problem of extrapyramidal symptoms: strategies for avoidance and effective treatment. *J Clin Psychiatry* 1999; 60 (Suppl 23):20-40.
11. Pierre Chue. (2004) Compliance and convenience: do physicians and patients see depot medication differently? *Acta Neuropsychiatrica* **16**:6, 314–318
12. Rodriguez S., Locklear J., Turkoz I., et al: Maintenance therapy with long-acting risperidone: functioning and quality of life in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Posterbook APA 22-26 May 2005, Atlanta
13. Barbui C, Kikkert M, Mazzi MA, Becker T, Bindman J, Schene A, Nosè M, Helm H, Thornicroft G, Tansella M. Comparison of patient and clinician perspectives in the assessment of antipsychotic medication adherence. *Schizophr Res.* 2000 May 5;42(3):241-7.

THE CIRCUMSTANCES OF NON-COMPLIANCE WITH PSYCHOPHARMACEUTICALS IN OUTPATIENTS DIAGNOSED WITH PSYCHOSIS

Abstract

In their practice clinicians often experience the worsening of mental health of patients who are treated with psychopharmaceuticals in out-patient services. The question arises as to the circumstances affecting its occurrence, and to what extent irregular therapy and irregular outpatient control affect the onset of worsening of the condition. In longitudinal study that lasted for 3 months, 50 male patients with diagnosed psychosis from the diagnostic range ICD X F20-F29 are included. Study results showed that non-compliance is a frequent phenomenon, as only one in six (18%) patients was strictly compliant with therapy. Additionally, worsening of the condition, in the form of relapse, comorbidity and neurological complications, was observed in 70% of patients who were not compliant with therapy. The regularity of check-in visits is associated with compliance with psychopharmaceuticals. Various factors influence the quality of the compliance: the nature of the disease, the therapeutic situation and the patient himself. The therapeutic situation is a fruitful area for improving compliance, optimizing the treatment through the outpatient treatment schedule, which will have an impact on the further outcome of the treatment.

Key words: (non-)compliance, psychopharmaceuticals, outpatient treatment, relapse

DJECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU U CRNOJ GORI I PROBLEMI PRI OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Originalni naučni rad

Jelena Radulović¹

Sažetak

Uvod. Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji nekada se sreću sa problemima nedostupnosti profesionalaca, nedostatka evidencije, neadekvatne terminologije i neadekvatne komunikacije.

Cilj rada je prepoznavanje problema djece sa smetnjama u razvoju, koji nastaju zbog neadekvatne dostupnosti zdravstvene zaštite i načina komunikacije sa profesionalcima u zdravstvenom sistemu, kako bi se unaprijedilo postojeće stanje.

Metod rada. Istraživanje je sprovedeno metodom ankete na stratifikovanom uzorku djece od 10 do 18 godina sa smetnjama u razvoju, na teritoriji Crne Gore i na uzorku roditelja djece sa smetnjama u razvoju.

Rezultati. Dobijeni podaci ukazuju na prisustvo značajnih teškoća djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, kada je u pitanju dostupnost, pristupačnost i kvalitet zdravstvene zaštite u Crnoj Gori. Problemi se manifestuju udaljenošću, prisustvom fizičkih barijera, neodgovarajućim ambijentom u zdravstvenim institucijama, vremenskom nedostupnošću, nedostatkom potrebnih specijalističkih službi i, nekada, neadekvatnom komunikacijom.

Zaključak Dobijeni podaci ukazuju na prisustvo problema u dostupnosti zdravstvene zaštite i komunikaciji zdravstvenih radnika, djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, na čijem otklanjanju je potrebno sistematski raditi, kako bi se poboljšao kvalitet i lakše ostvarila zagarantovana prava u zdravstvenoj zaštiti.

Ključne riječi: djeca sa poteškoćama u razvoju, roditelji, smetnje u razvoju, zdravstvena zaštita

¹ jelena.radulovic@ijzcg.me, Institut za javno zdravlje, Podgorica

UVOD

Odnos prema djeci sa smetnjama u razvoju se, kroz istoriju, mijenjao od potpune nevidljivosti i stigmatizacije do prepoznavanja i poštovanja njihovih socijalnih, zdravstvenih i kulturnih potreba u modernom zakonodavstvu (1). Pored povećane brige u savremenom društvu i ostvarenog napretka, oni su još uvijek izloženi neadekvatnom odnosu okoline i stereotipima. Njihovo stanje praćeno je brojnim ograničenjima i teškoćama prilikom ostvarivanja osnovnih potreba vezanih za zdravlje i bolest (2,3). Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji sreću se sa problemima nedostupnosti, nedostatka evidencije, neadekvatne terminologije, neadekvatne komunikacije, izazvane predrasudama i stigmatizacijom. SZO ukazuje na prava sve djece na zdravlje, srećan i produktivan život, u granicama najvećih mogućnosti I ističe potrebu zalaganja zajednice da, kroz dodatnu pomoć i partnerski odnos zainteresovanih – djece, roditelja i zdravstvenih profesionalaca, omogući ostvarivanje tih prava (4). Kako bi se mogle preduzeti odgovarajuće aktivnosti, potrebno je upoznati i razumjeti doživljaj svijeta djeteta sa smetnjama u razvoju u subjektivnih okolnosti njegovog odrastanja. Smetnje u razvoju, tjelesne ili psihičke, otežavaju svakodnevne aktivnosti, umanjuju kvalitet života i ugrožavaju socijalno zdravlje djeteta (5). Slika o sebi formirana u djetinjstvu ima presudan značaj za trajan odnos prema postojećem hroničnom stanju zdravlja. Kvalitetna zdravstvena zaštita djeteta poboljšava kvalitet života. Dobra, adekvatna komunikacija je uslov uspješne zdravstvene zaštite. Sistem komunikacije treba biti primjeren potrebama, bez posrednog iskazivanja omalivažavanja i netrpeljivosti prema djeci i njihovim roditeljima (6, 7).

U Crnoj Gori ne postoji pouzdana evidencija o djeci sa posebnim potrebama. Ne postoji kvalitetan uvid u probleme sa kojima se ova djeca suočavaju prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite, naročito kada je u pitanju adekvatna komunikacija. Neka istraživanja u okruženju ukazuju na nedostatak potrebnog znanja građana o specifičnim problemima i potrebama i prisustvo održavanja nekih stereotipa, koji podstiču indiferentnost društva i stručnjaka u institucijama zaštite (8). Socijalna distanca i uvjerenje o beskorisnosti, doprinosi odnosu prema djeci kao trajnom teretu društva. Takav stav može da se prenosi na zdravstvene profesionalce i manifestuje se kroz neadekvatnu brigu o njihovom zdravlju i insuficijentnu komunikaciju, bez potrebne empatije – opažanja i razumijevanja zdravstvenih potreba i problema. To izaziva nepovjerenje djeteta, negativan trajni odnos prema sopstvenom zdravlju i životu, smanjuje aktivnosti prema podizanju

kvaliteta života (9). Pozitivna zakonska regulativa, sama po sebi, ne obezbjeđuje ostvarivanje garantovanih prava i kvaliteta zdravstvene zaštite djece sa smetnjama u razvoju. Za realizaciju ciljeva potrebne su konkretne aktivnosti.

CILJ RADA

- Djecu sa smetnjama u razvoju učiniti vidljivim, javnost upoznati sa problemima dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite i mogućnostima unaprjeđivanja kvaliteta njihovog života.
- Identifikovati probleme djece s smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, koji nastaju zbog neadekvatne komunikacije sa profesionalcima u zdravstvenom sistemu, kako bi se, putem edukativnih programa, komunikacija unaprijedila.

METOD RADA

Istraživanje je urađeno putem anketnog upitnika za djecu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje. Upitnik sadrži pitanja o osnovnim socio-demografskim i zdravstvenim karakteristikama djeteta, o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite, usklađenosti potreba i mogućnosti korišćenja, dostupnosti i pristupačnosti, kvalitetu zdravstvene zaštite, odnosu zdravstvenih radnika, prisustvu stigme i diskriminacije.

Anketa je urađena na stratifikovanom uzorku djece sa smetnjama u razvoju od 10 do 18 godina, koja su bila u mogućnosti da odgovaraju na pitanja, na teritoriji Crne Gore i na uzorku roditelja djece s smetnjama u razvoju, većinom onih čija djeca ne mogu odgovoriti na upitnik zbog zdravstvenog stanja i godina života ispod 10.

Prilikom određivanja uzorka djece i roditelja, zbog nedostatka jedinstvene evidencije, izabrane su obrazovne i socijalne institucije – centri koji se bave zaštitom i obrazovanjem djece s smetnjama – invaliditetom i NVO – udruženja djece i roditelja djece sa smetnjama u razvoju, vodeći računa da adekvatno budu zastupljena tri regiona (sjever, centralni, jug), a nakon toga su sa njihovih spiskova izabrana djeca od 10 do 18 godina koja mogu odgovarati na postavljena pitanja.

Prilikom izbora roditelja za anketiranje nastojalo se da budu obuhvaćeni i roditelji djece koja ne mogu biti anketirana zbog zdravstvenog stanja i starosti djece.

Prilikom utvrđivanja uzorka pojavila se teškoća zbog nepouzdanosti evidencije broja djece u institucijama – centrima. Pokazalo se da ih je znatno manje prisutno nego što je u evidencionalnoj dokumentaciji. Zato je broj anketirane djece nešto manji od planiranog. Za razliku od djece, roditelji su bili dostupniji, pa je broj anketiranih nešto veći od planiranog. Anketom je obuhvaćeno 222 djece i 225 roditelja. Anketu su obavljali obučeni anketari na terenu i radnice iz Instituta za javno zdravlje. Kontrolu sprovođenja ankete je obavljala koordinatorka projekta.

REZULTATI I DISKUSIJA

a. Osnovne sociodemografske karakteristike uzorka

Anketama je obuhvaćeno 222 djeca smetnjama u razvoju iz sedam opština na teritoriji Crne Gore i 225 roditelja na teritoriji šest opština. Anketirana djeca su imala od 10 do 18 godina života, ili u prosjeku oko 14 godina. Prema polu u uzorku je bilo zastupljeno 49,5% ženske i 50,5% muške djece.

Među anketiranim roditeljima bilo je znatno više majki – 70,6%, a očeva 29,4%. Ovakav odnos ukazuje na znatno češću anagažovanost majki u vezi brige o djetetu sa smetnjama u razvoju. Imajući u vidu pol djece, čiji roditelji su anketirani, nešto zastupljeniji su bili dječaci – 53,35, dok je roditelja koji su imali žensko dijete sa smetnjama bilo 46,7%.

Anketirana djeca najčešće su živjela u porodici- 81,7%, u obrazovnoj ustanovi 10,0% u ustanovi za socijalnu brigu 2,7%, kombinovano – u porodici i u ustanovi 5,0% i 0,5% je živjelo na nekom drugom mjestu.

Anketirana djeca imala su razne vrste smetnji (tabela 1), ali najčešće kombinovane smetnje. Ipak, oni su bili u mogućnosti da razumiju pitanja ankete i odgovaraju na njih. Djeca anketiranih roditelja, pored toga što su često bila ispod 10 godina života, imala su i teže smetnje, koje im nijesu omogućavale da sami odgovore na pitanja ankete. Najčešće su to bile mentalne smetnje i kombinovane smetnje.

Tabela 1. Vrsta smetnji koje imaju anketirana djeca i djeca anketiranih roditelja

<i>Vrsta smetnji</i>	<i>Anketirana djeca</i>		<i>Djeca anketiranih roditelja</i>	
	<i>Broj</i>	<i>%</i>	<i>Broj</i>	<i>%</i>

<i>U mentalnom razvoju</i>	49	22,4	57	25,4
<i>U fizičkom razvoju -tjelesni invaliditet</i>	42	19,2	38	17,0
<i>Oštećenje sluha</i>	35	16,0	8	3,6
<i>Oštećenje vida</i>	34	15,5	27	12,1
<i>Oštećenje govora</i>	26	11,9	16	7,1
<i>Kombinovane smetnje</i>	64	29,2	80	35,7
<i>Autizam</i>	-	-	19	8,5
<i>Drugo</i>	-	-	25	12,5

b. Dostupnost, pristupačnost i kvalitet zdravstvene zaštite

Dostupnost, pristupačnost i kvalitet zdravstvene zaštite mjereni su putem indikatora koji pokazuju udaljenost zdravstvene ustanove, prisustvo barijera, kvalitet ambijenta, vremensku dostupnost i nedostatak nekih zdravstvenih usluga.

Udaljenost zdravstvene institucije koju dijete najčešće koristi (tabela 2) kod preko 2/3 djece je do 5 kilometara, ali je znatan udio i onih kojima je ta udaljenost preko 10 km. To je češći slučaj kod djece anketiranih roditelja, koja češće imaju teže smetnje u razvoju ili kombinovane smetnje, te im je zdravstvena zaštita češće potrebna.

Tabela 2. Udaljenost zdravstvene institucije koju dijete najčešće koristi

<i>Udaljenost u km</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Do pet km</i>	76,0	69,6
<i>6 do 10 km</i>	16,7	19,6
<i>11 i više km</i>	7,2	10,7
<i>Ukupno</i>	100,0	100,0

Fizičke barijere su često smetnja u pristupu djece zdravstvenoj ustanovi. Tako, anketirana djeca najčešće kao smetnju navode nemogućnost bezbjednog pristupa zdravstvenoj ustanovi, a roditelji kao najčešću smetnju navode nedostatak kose ravni ili lifta. Da su ispunjeni očekivani standardi pristupa navodi tek nešto oko 54% anketirane djece i roditelja (Tabela 3).

Tabela 3. Prisustvo fizičke barijere za pristup zdravstvenoj ustanovi

<i>Prisustvo barijere</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Da, nije omogućen bezbjedan pristup</i>	<i>29,0</i>	<i>18,8</i>
<i>Da, nema kose ravni, lifta</i>	<i>13,8</i>	<i>26,3</i>
<i>Da, drugo</i>	<i>2,8</i>	<i>0,9</i>
<i>Nema fizičkih barijera, ispunjeni očekivani standardi</i>	<i>54,4</i>	<i>54,0</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Mada većina anketirane djece i roditelja ambijent u zdravstvenim ustanovama, koje djeca posjećuju, ocjenjuju pozitivno, kao prijatan, prilagođen djeci, uredan, mora se istaknuti veliki udio anketirane djece i roditelja koji su nezadovoljni. Tako, ambijent u zdravstvenoj ustanovi kao neugodan, neprilagođen, neuredan ocjenjuje više od trećine djece i skoro polovina roditelja (Tabela 4).

Tabela 4. Ocjena ambijenta u zdravstvenoj ustanovi

<i>Ocjena ambijenta u zdravstvenoj ustanovi</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Prijatan, prilagođen, uredan...</i>	<i>58,2</i>	<i>54,5</i>
<i>Neugodan, neprilagođen, neuredan ...</i>	<i>36,6</i>	<i>45,5</i>
<i>Drugo (kombinovano, ne zna...)</i>	<i>5,2</i>	<i>-</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Vremenska dostupnost zdravstvene zaštite djeci sa smetnjama u razvoju, može se reći da je zadovoljavajuća, mada je znatan udio onih koji nemaju svakodnevnu dostupnost. To su češće djeca koja žive u ruralnim naseljima i u sjevernom regionu zemlje (Tabela 5).

Tabela 5. Vremenska dostupnost zdravstvene zaštite djeci sa smetnjama u razvoju

<i>Vremenska dostupnost zdravstvene zaštite</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Cijeli dan (24 sata)</i>	<i>42,1</i>	<i>38,3</i>
<i>12 sati dnevno</i>	<i>9,8</i>	<i>12,9</i>
<i>8 sati dnevno</i>	<i>37,2</i>	<i>34,0</i>
<i>Nije dostupna svakog dana</i>	<i>9,8</i>	<i>14,8</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Djeci sa smetnjama u razvoju često nedostaju određene zdravstvene usluge, naročito specijalističke usluge u manjim opštinama i stomatološke na čitavoj teritoriji (tabela 6). Neke od specijalističkih usluga i stomatološke usluge zahtijevaju posebne uslove rada i duže vrijeme, što ih znatno poskupljuje, u odnosu na ostalu populaciju, kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju. Zbog toga, nekada one ne mogu biti blagovremeno pružene ili ih zdravstveni radnici nerado pružaju. Tek oko ¼ anketirane djece i roditelja misli da se u mjestu stanovanja mogu dobiti sve zdravstvene usluge.

Tabela 6. Zdravstvene usluge koje nedostaju u mjestu stanovanja

<i>Nedostajuće zdravstvene usluge</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Djeca anketiranih roditelja</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Specijalistički pregledi</i>	<i>42,1</i>	<i>38,7</i>
<i>Stomatološke usluge</i>	<i>40,7</i>	<i>45,5</i>
<i>Fizikalna terapija</i>	<i>31,9</i>	<i>31,5</i>
<i>Savjetovanišni rad</i>	<i>32,9</i>	<i>29,7</i>

<i>Drugo</i>	<i>11,1</i>	<i>6,8</i>
<i>Mogu se dobiti sve zdravstvene usluge</i>	<i>27,4</i>	<i>24,3</i>

c. Odnos zdravstvenih radnika prema djetetu i roditeljima – kvalitet komunikacije

Odnos zdravstvenih radnika prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima je veoma važan za kvalitet dobijene zdravstvene zaštite i rezultate, s obzirom na to da su potrebe ove djece za zdravstvenom zaštitom višestruke, kontinuirane i dugotrajne (8). Od kvaliteta komunikacije zdravstvenih radnika sa korisnicima zaštite zavisi razvijenost odnosa povjerenja, koji je neophodan preduslov uspješne intervencije. Odnos zdravstvenog radnika i djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihovih roditelja, treba da bude utemeljen na razumijevanju, poštovanju ljudskog života i dostojanstva (5).

Kvalitet odnosa zdravstvenih radnika, djece i roditelja i kvalitet njihove komunikacije ispitivan je putem sljedećih indikatora: pokazano strpljenje zdravstvenih radnika, kvalitet dobijenih informacija, način komuniciranja i odnos prema djetetu i roditelju, poštovanje tajnosti, poštovanje zakonom garantovanih prava.

Kada su u pitanju prve informacije o stanju djeteta sa smetnjama u razvoju, dobijene od ljekara, roditelji su sasvim zadovoljni samo u 27,7% slučajeva. Velika većina roditelja – 72,3% je samo djelimično zadovoljna načinom pružanja prvih informacija o stanju djeteta. Često informacije nijesu saopštene na adekvatan način, nijesu blagovremene, nejasne su ili nepotpune, a nekada su i neprimjerene zdravstvenom radniku. Razlog nezadovoljstva je nekada i nerealno očekivanje roditelja od zdravstvenog radnika i teško prihvatanje realne situacije i dobijene prognoze.

Kada je u pitanju tretman djeteta sa smetnjama u razvoju u zdravstvenoj ustanovi i pozitivna diskriminacija – prednost u odnosu na ostale pacijente, više od trećine roditelja – 35,1% navodi da se to nikada ne dešava, ponekada se dešava navodi 44,6% roditelja i uvijek se dešava iskustvo je 20,3% roditelja.

Kada je u pitanju strpljenje i poštovanje prema djetetu i njegovim roditeljima, moglo bi se reći da su djeca nešto zadovoljnija od roditelja (tabela 7). Ipak, skoro svako deseto dijete i svaki deseti

roditelj misle da poštovanje i strpljenje zdravstvenog radnika prema djetetu sa smetnjama u razvoju nedostaje.

Tabela 7. Prisustvo strpljenja i poštovanja zdravstvenih radnika prema djetetu i roditelju

<i>Prisustvo strpljenja i poštovanja zdravstvenog radnika</i>	<i>Prema anketiranoj djeci</i>	<i>Prema roditelju</i>	<i>Prema njihovoj djeci</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Da, sasvim</i>	<i>52,5</i>	<i>42,3</i>	<i>41,6</i>
<i>Da, djelimično</i>	<i>38,4</i>	<i>50,0</i>	<i>48,9</i>
<i>Nemaju</i>	<i>9,1</i>	<i>7,7</i>	<i>9,5</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Za roditelje djeteta sa smetnjama u razvoju, kao i za samo dijete je veoma važno da dobiju sve potrebne informacije u vezi sa zdravstvenim stanjem, kako bi mogli aktivno učestvovati u poboljšanju. Znatno broj roditelja i djece nije zadovoljan, ili je djelimično zadovoljan dobijenim informacijama (Tabela 8).

Tabela 8. Dobijanje potrebnih informacija i objašnjenja od ljekara o zdravstvenom stanju djeteta

<i>Dobijanje potrebnih informacija i objašnjenja od ljekara</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Da, sasvim</i>	<i>49,5</i>	<i>39,0</i>
<i>Da, djelimično</i>	<i>37,8</i>	<i>48,9</i>
<i>Ne</i>	<i>12,6</i>	<i>12,1</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

U komunikaciji zdravstvenog radnika sa roditeljima i djecom sa smetnjama u razvoju važno je da jedni druge dobro razumiju – da je komunikacija primjerena situaciji i mogućnostima istih (6). Dobijeni podaci pokazuju da roditelji često ne razumiju o čemu zdravstveni radnik govori, a djeca ne razumiju još češće (tabela 9).

Tabela 9. Stepen razumijevanja govora zdravstvenog radnika

Da li dobro razumije šta govori zdravstveni radnik	Anketirana djeca	Anketirani roditelji
	%	%
Da, sasvim	47,0	50,5
Da, djelimično	34,7	37,4
Ne	18,3	12,2
Ukupno	100,0	100,0

Prilikom komunikacije, zdravstveni radnik često razgovara sa roditeljem ili pratiocem, zanemarujući dijete, koje je predmet razgovora. Takvim odnosom dijete može biti povrijeđeno, isfrustrirano i imati loš osjećaj i negativan odnos prema saradnji (tabele 10 i 11).

Tabela 10. Da li ljekar razgovara sa djetetom i o čemu

Da li ljekar razgovara sa Vama i o čemu	Anketirana djeca
	%
Da, o uslovima života, zdravstvenim problemima...	40,0
Da, samo o problemima zbog kojih dolazim	35,0
Ne, obraća se samo roditelju-pratiocu	25,0
Ukupno	100,0

Tabela 11. Kako se prilikom posjete ljekaru – zdravstvenom radniku osjećate

Kako se prilikom posjete osjeća dijete	Anketirana djeca

	%
<i>Ugodno</i>	<i>56,8</i>
<i>Neugodno</i>	<i>30,9</i>
<i>Veoma neugodno</i>	<i>11,8</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>

Iskustvo anketiranih roditelja je slično djeci, ali i svaki deseti roditelj navodi problem nedostatka dovoljne komunikacije zdravstvenog radnika sa djecom ali i sa roditeljima (tabele 12 i 13). Loša komunikacija je razlog što se preko 40% anketiranih roditelja prilikom posjete ljekaru *osjeća manje ili više neugodno*.

Tabela 12. Da li ljekar razgovara sa roditeljem ili sa djetetom

<i>Da li ljekar razgovara sa Vama ili sa djetetom</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	%
<i>Isključivo sa roditeljem</i>	<i>27,3</i>
<i>Isključivo sa djetetom</i>	<i>0,9</i>
<i>I sa roditeljem i sa djetetom</i>	<i>60,0</i>
<i>Ne razgovara dovoljno ni sa kim</i>	<i>11,8</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>

Tabela br. 13. Kako se prilikom posjete ljekaru – zdravstvenom radniku osjećate

<i>Kako se prilikom posjete osjeća roditelj</i>	<i>Anketirani roditelj</i>
	%
<i>Ugodno</i>	<i>60,6</i>
<i>Neugodno</i>	<i>32,1</i>
<i>Veoma neugodno</i>	<i>6,9</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>

Poštovanje tajnosti informacija u vezi sa stanjem djeteta sa smetnjama u razvoju je važan uslov dobre komunikacije i razvijanja uzajamnog povjerenja sa zdravstvenim radnikom. Ovo tim više, što je moguće prisustvo osjećaja stida ili krivice roditelja djeteta koje je drugačije, kao i želje da se neke pojedinosti stanja djeteta sačuvaju u tajnosti. Veliki broj nedefinisanih odgovora – ne znam, naročito kada su u pitanju roditelji može ukazivati na određeni stepen sumnje (Tabela 14).

Tabela 14. Uvjerenje o poštovanju tajnosti podataka od strane zdravstvenih radnika

	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Poštuje se tajnost podataka</i>	<i>44,3</i>	<i>28,4</i>
<i>Djelimično se poštuje tajnost podataka</i>	<i>11,9</i>	<i>17,1</i>
<i>Ne poštuje se tajnost podataka</i>	<i>4,6</i>	<i>6,3</i>
<i>Ne znam</i>	<i>39,3</i>	<i>48,2</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji su osjetljiviji na odnos prema njima od drugih. Oni su posebno osjetljivi na sitne gestove, znakove pažnje ili omalovažavanje i osjete ih i kada zdravstveni radnik toga nije svjestan. Posebno im je svima bolno sažaljenje, koje osjeća skoro svaki četvrti anketirani (Tabela 15).

Tabela 15. Kako vas posmatraju zdravstveni radnici?

<i>Zdravstveni radnici me posmatraju kao...</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Manje vrijednog od drugih</i>	<i>12,9</i>	<i>10,9</i>
<i>Isto vrijednog kao ostale- s razumijevanjem</i>	<i>42,4</i>	<i>44,8</i>

<i>Sa sažaljenjem</i>	23,5	22,6
<i>Posvećuju mi više pažnje nego ostalim</i>	21,2	21,7
<i>Ukupno</i>	100,0	100,0

Prevenција je važan vid zaštite i unaprjeđenja zdravlja, naročito za djecu sa smetnjama u razvoju. Postoji opasnost da se ovoj kategoriji stanovništva, zbog opterećenosti drugim problemima u vezi sa zdravljem, ne posvećuje dovoljno pažnje edukaciji o načinu zaštite preostalog zdravlja, o rizičnim faktorima za zdravlje i razvijanju zdravih stilova života. Tako, 29,6% anketirane djece navodi da navedene savjete i informacije u zdravstvenim ustanovama dobijaju redovno, 50,5% savjete dobija povremeno, a 19,9% - svaki peti ne dobija nikakve savjete u vezi sa prethodnim.

Imajući u vidu ograničene mogućnosti svakodnevnog funkcionisanja djece, zbog smetnji i ograničenih mogućnosti, za njih je važno funkcionisanje savjetodavnih službi u okviru zdravstvenog sistema u vezi načina lakšeg prevladavanja smetnji ili invalidnosti tokom svakodnevnih aktivnosti. Anketirana djeca u 31,5% slučajeva takve savjete dobijaju često, 44,4% savjete dobija povremeno i 24,1% potrebne savjete ne dobija nikada.

Djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji često imaju probleme prilikom ostvarivanja prava u vezi zdravstvene zaštite i rehabilitacije – odlaska u rehabilitacione centre, fizikalnu terapiju i sl. Postojanje takvih problema redovno navodi više od trećine roditelja (Tabela 16). Pri tome treba imati u vidu da znatan broj anketiranih, zbog prirode smetnji, nema potrebu za ovim vidom zdravstvene brige.

Tabela 16. Prisustvo teškoća pri ostvarivanju rehabilitacije

<i>Prisustvo teškoća pri ostvarivanju rehabilitacije</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	%	%
<i>Da, redovno</i>	36,9	35,2
<i>Da, ponekada</i>	29,9	38,5
<i>Ne, nikada</i>	33,2	26,3

<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
---------------	--------------	--------------

Djeca sa smetnjama u razvoju, češće od ostale djece imaju potrebu za određenom vrstom pomagala (naočare, slušne aparate, kolica, ortopetsku obuću i sl.). Ako se ima u vidu da nekima od njih ne trebaju nikakva pomagala, udio onih koji imaju teškoće prilikom ostvarivanja navedenih prava u okviru zdravstvene zaštite je značajan (tabela 17).

Tabela 17. Prisustvo teškoća pri ostvarivanju prava na pomagala

<i>Prisustvo teškoća pri ostvarivanju prava na pomagala</i>	<i>Anketirana djeca</i>	<i>Anketirani roditelji</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Da, redovno</i>	<i>25,9</i>	<i>26,6</i>
<i>Da, ponekada</i>	<i>28,3</i>	<i>32,8</i>
<i>Ne, nikada</i>	<i>45,9</i>	<i>40,6</i>
<i>Ukupno</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

ZAKLJUČAK

Istraživanje je uspješno sprovedeno na planiranom broju djece sa smetnjama u razvoju i roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Ipak, potrebno je skrenuti pažnju na neke metodološke probleme, koji proizilaze iz neadekvatne evidencije na terenu i na nivou države, što je otežavalo sprovođenje ankete. Takođe, ističe se potreba dobre obučenosti anketara i sposobnost dobre komunikacije svih sudionika istraživanja. Vještina komunikacije doprinijela je uspješnom radu sa djecom, ali i sa roditeljima djece, koji su često isfrustrirani dugogodišnjim patnjama kroz koje prolaze sa svojom djecom. Kako se beznadežno neki od njih osjećaju svjedoči izrečena konstatacija jedne majke „pune oči, prazno srce“.

Dobijeni podaci ukazuju na prisustvo značajnih teškoća djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, kada je u pitanju dostupnost, pristupačnost i kvalitet zdravstvene zaštite. Problemi se manifestuju udaljenošću, prisustvom fizičkih barijera, neodgovarajućim ambijentom u zdravstvenim institucijama, vremenskom nedostupnošću i nedostatkom potrebnih specijalističkih

službi, stomatološke zaštite, fizikalne terapije i savjetovaništa. Navedeni problemi su prisutni kod značajnog broja anketiranih lica i istaknutiji su na sjevernom području zemlje i u ruralnim naseljima, gdje živi siromašnije stanovništvo.

Podaci dobijeni od djece i roditelja ukazuju da, pored toga što zdravstveni raznici nekada nemaju dovoljno potrebnog strpljenja u kontaktima sa njima, ni komunikacija nije uvijek adekvatna. Značajan dio anketiranih navodi da ne dobija sve potrebene informacije, da one dobijene dobro ne razumije, da nema dovoljno komunikacije sa djecom, a nekada ni sa roditeljima, da se zbog svega navedenog razvija neugodan osjećaj da su posmatrani kao manje vrijedni ili sa sažaljenjem. Komunikaciju otežava i nedostatak odgovarajućih uputstava i savjeta u vezi prevencije i načina prevladavanja specifičnih smetnji i problema, kao i teškoće pri ostvarivanju pojedinih prava po osnovu zdravstvene zaštite.

LITERATURA

1. Nikolić D., Đorđević, A., (2002), *Zakonski tekstovi Starog i Srednjeg veka*. GIP Bona Fides, Niš, str. 77.
2. Mihailović S. (2001), Osobe sa invaliditetom u civilnom društvu, u zborniku V. Cucić urednik, *Osobe sa invaliditetom i okruženje*, CPA, Beograd., str. 122.
3. Cucić V. (2001), *Osobe sa invaliditetom i okruženje – Opšta razmatranja i istraživanje* u Zborniku: V. Cucić, ured. *Osobe sa invaliditetom i okruženje*, CPA, Beograd, str.12.
4. Stefanović-Stanojević, T., Krstić N.(2005), *Osobe sa hendikepom – prava, mogućnosti i razvoj*, Odbor za građansku inicijativu, Niš.
5. Savić, K. (1980), *Socijalno-medicinski aspekti rane rehabilitacije I rehabilitacije telesno oštećene I onesposobljene dece I omladine u svetlu prevencije invaliditeta*. Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad..
6. Bugarski, R. (1996), *Jezik mira – metafora ili stvarnost*, u Zborniku ka jeziku mira, Beograd, str. 8.
7. Rajkov G. (2003), *Različiti pa šta? Neka razmišljanja o jeziku invalidnosti*, Zbornik Prava osoba sa invaliditetom, ured. J. Trkulja, CUPS, Beograd.

8. Zolt, L.: *Informisanost građana Srbije o invalidima*, Sociološki pregled br 1-2 (2000) str. 129-140.)
9. Hrnjica, S. (1997), *Deca sa razvojnim smetnjama u osnovnoj školi*, Učiteljski fakultet, Beograd,
10. Виготски, Л. (1996): *Проблеми развоја психе*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES IN MONTENEGRO AND THE ISSUES OF EXERCISING HEALTH PROTECTION RIGHTS

Abstract

Introduction. When using health care services in Montenegro, children with disabilities and their parents sometimes encounter problems with availability of professionals, lack of records, as well as inadequate terminology and communication.

The aim of this paper is to identify the problems of children with disabilities due to the inadequate availability of the health care services and how to communicate with professionals in the health system in order to improve the existing situation.

Method. The study was conducted using a survey method on a stratified sample of children with disabilities (aged 10 to 18) and on the sample of their parents in Montenegro.

Results. The obtained data indicate the presence of significant difficulties for children with disabilities and their parents when it comes to accessibility and quality of health care in Montenegro. The identified problems include distance, the presence of physical barriers, inadequate atmosphere in health institutions, time inaccessibility, the lack of required specialist services, and sometimes inadequate communication.

Conclusion. The obtained data indicate the presence of problems in the availability of healthcare and communication between health workers, children with developmental disorders and their parents, whose removal requires systematic work, in order to improve quality and easier to exercise guaranteed rights in health care.

Key words: children with developmental disabilities, parents, developmental disorders, health care

ETIOLOGIJA PERFEKCIONIZMA

Pregledni rad

Dubravka Brtivić¹

Mirjana Zebić²

Tanja Vukosavljević-Gvozden²

Olivera Vuković³

Srđa Zlopaša¹

Sažetak

Istoriju proučavanja perfekcionizma karakteriše postojanje suprotstavljenih shvatanja o osnovnim karakteristikama ovog složenog konstrukta. Uprkos tome što je reč o osobini koja znatno utiče na različite aspekte psihičkog zdravlja i psihosocijalnog prilagođavanja pojedinca, još uvek ne postoji saglasnost oko jedinstvene definicije perfekcionizma. Pregled literature upućuje na zaključak da je jedino konstantno obeležje u proćavanju perfekcionizma neprestana promena u njegovoj konceptualizaciji, što istovremeno predstavlja teškoću, ali i snažan naučno-istraživački podsticaj. Jedan od najboljih načina da se stekne uvid u prirodu nekog personalnog konstrukta jeste istraživanje faktora i procesa koji uslovljavaju njegov razvoj i nastanak. Zbog toga je već sa prvim pokušajima konceptualizacije perfekcionizma razmatrana i njegova etiologija. U ovom radu osvrnućemo se na brojne faktore koji imaju uticaj na razvoj perfekcionizma i dati pregled razlićitih etioloških teorijskih modela.

Ključne reći: perfekcionizam, teorijski modeli, etiologija, depresija

¹ d.britvic@gmail.com, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

² Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

³ Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu i Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija

UVOD

Perfekcionizam je kompleksan psihološki konstrukt koji je odavno prepoznat kao važan faktor u etiologiji i održavanju različitih tipova psihopatologije. Definiše se kao postojanje izuzetno visokih standarda udruženih sa tendencijom preterano kritičnih samoevaluacija o sposobnostima [1]. Takođe, karakteriše ga izražena težnja ka nepogrešivošću, koja se kod ekstremnih perfekcionista manifestuje potrebom za savršenstvom u svim aspektima života [2]. U ranijim pristupima, perfekcionizam se prvenstveno definisao kao neadaptivna i nepoželjna osobina koja perfekcionista vodi u kompulzivnu i neprekidnu borbu za realizaciju nemogućih ciljeva i u procenu sopstvene vrednosti isključivo u odnosu na produktivnost i postignuće [3]. Negativan aspekt perfekcionizma, takođe, je njegova povezanost sa različitim oblicima psihičke disfunkcionalnosti. Hamaček [4], međutim, smatra da perfekcionizam može biti dvojak i da pored maladaptivnog (neurotskog) postoji i adaptivan (normalan) perfekcionizam. Kod normalnog, zdravog perfekcionizma ciljevi i težnje za postignućem su realni, uspeh nije opsesija, greške se tolerišu, a osoba je veoma savesna, odgovorna, dobro organizovana i aktivnosti su joj praćene zadovoljstvom i jačanjem samopouzdanja. S druge strane disfunkcionalni ili neurotski perfekcionista imaju nerealne težnje ka postignuću i veoma visoke lične standarde, preteranu obuzetost greškama, stalno nezadovoljstvo postignutim, sumnju u sebe i nesigurnost u akciji, kao i sklonost ka psihosomatskim poremećajima. Motivisani su, prvenstveno, strahom od neuspeha i potrebom da ne razočaraju druge.

Drugo značajno polje u ovoj oblasti, odnosi se na dimenzije koje leže u osnovi perfekcionizma. Tokom 90-ih godina XX veka nastao je preokret u definisanju konstrukta na bazi saznanja o njegovoj multidimenzionalnoj prirodi koja podrazumeva i lične i socijalne aspekte. Frost i saradnici [1,5] perfekcionizam definišu kao konstrukt, koji uključuje usmerenost na greške, preteranu samokritičnost povezanu sa visokim personalnim standardima, sumnjom u efikasnost sopstvene akcije, potrebom za ispunjavanjem tuđih očekivanja (na prvom mestu roditeljskih) i preteranom potrebom za organizacijom i urednošću. Autori naglašavaju da su upravo dimenzije preterana samokritičnost i usmerenost na greške, ono što perfekcionista čini vulnerabilnim za različite oblike psihičkih poremećaja. Na osnovu ove teorijske postavke nastala je

Multidimenzionalna skala perfekcionizma (MPSF), koja meri šest dimenzija: Zabrinutost zbog grešaka, Sumnja u sopstvene postupke, Lični standardi, Roditeljska očekivanja, Roditeljska kritika i Organizovanost. Flett & Hewitt [2], međutim, izdvajaju tri dimenzije perfekcionizma, različite po izvoru i smeru ponašanja: 1. Perfekcionizam orijentisan ka sebi, odnosno, očekivan od sebe (eng. self-oriented perfectionism), u kom osoba sebi postavlja visoke standarde i ciljeve, neprekidno sumnja u vlastite postupke, usmerena je na sopstvene greške i prethodne neuspehe. 2. Perfekcionizam orijentisan ka drugima, tj., očekivan od drugih (eng. other-oriented perfectionism) odnosi se na nerealna uverenja o sposobnostima drugih, visoka očekivanja od njih i posledično, vrlo strogo ocenjivanje njihovog učinka. 3. Socijalno uslovljeni, spolja očekivani perfekcionizam (eng. socially prescribed perfectionism) nastaje na bazi straha od neuspeha, i povezan je sa socijalnom anksioznošću. On uključuje verovanja o nerelanim očekivanjima drugih, strah od negativne socijalne procene i snažnu potrebu za odobravanjem.

U objašnjavanju ova tri tipa perfekcionizma Flett i sar. [6] predlažu razvojni model kojim su obuhvaćeni roditeljski, personalni i sredinski faktori rizika. Perfekcionizam se razvija kroz iskustvo deteta sa roditeljima koji su autoritativni, zahtevaju visoka postignuća i imaju sopstvene perfekcionističke ciljeve i visoke standarde. Proučavanjem personalnih faktora deteta ustanovljeno je da će deca koja su otvorenija za socijalizaciju i uticaj drugih sa većom verovatnoćom razviti perfekcionizam. Pored toga, uključen je i perfekcionistički temperament koji podrazumeva viši nivo emocionalnosti i perzistencije, ali ne uzima u obzir genetsku vulnerabilnost za negativan afektivitet. I treće, kad su u pitanju sredinski faktori u razvoju perfekcionizma, ističe se uloga društva koje vrši pritisak na osobu kroz podsticanje takmičarske atmosfere i socijalne komparacije u obrazovnom i radnom okruženju.

Iako je roditeljski stil vaspitanja neosporno od izuzetnog značaja u razvoju perfekcionizma, Flett i Hewitt [2] smatraju da je potrebno uzeti u obzir i ulogu drugih važnih figura u životu deteta (npr. vršnjaci i nastavnici) kao i socio-kulturalne faktore koji podstiču perfekcionizam, te predlažu integrativni model po kome se perfekcionizam razvija pod uticajem i spoljnih (roditeljski i sredinski uticaji) i ličnih faktora (temperament, privrženost), uz pretpostavku da različiti faktori i njihova različita izraženost imaju značajne implikacije na razlike između tipova perfekcionista. Modelom su obuhvaćene i

aktuelne životne okolnosti (kompetitivna i zahtevna školu ili radna sredina) koje dodatno podstiču razvoj perfekcionizma. Prema tome ovaj model istražuje različite dimenzije perfekcionizma u terminima procesa koji uključuju faktore i izvan selfa (porodično i kulturno okruženje) i unutar selfa. On je značajan za razjašnjenje etiologije perfekcionizma, ali nije sveobuhvatan jer ne uzima u obzir faktore njegovog održavanja.

U proučavanju uloge roditeljstva u etiologiji perfekcionizma Kawamura i sar.[7] takođe zaključuju da je perfekcionizam oblikovan od strane roditelja i naučen od detinjstva, ali i dodaju da održavanju perfekcionistačkog ponašanja doprinose faktora sredine poput uticaja nerealističnih modela iz popularne kulture. Slade i Owens [8], takođe, u okviru svog dvoprocesnog modela perfekcionizma naglašavaju značaj potkrepljenja za razvoj i održavanje perfekcionizma, čija stabilnost zavisi od konstantnosti sredinskih uslova. Po mišljenju ovih autora, perfekcionizam predstavlja vezu koju pojedinac ostvaruje sa svojom okolinom, a vrsta te veze zavisi od tipa potkrepljenja koje služi održavanju određene vrste perfekcionistačkog ponašanja. Zbog toga je za njih perfekcionizam više pojam koji opisuje obrasce ponašanja, nego nepromenjiva osobina ličnosti [8].

Dakle, kompleksnosti perfekcionizma i njegovoj relaciji sa psihopatologijom značajno doprinosi kompleksnost njegove etiologije. Kroz sve veći broj istraživanja, tokom poslednje dve decenije, empirijski je potvrđena povezanost tzv. neurotskih i disfunkcionalnih aspekata perfekcionizma sa poremećajima ishrane (bulimija, anoreksija), simptomima depresivnosti i nekim psihosomatskim tegobama, a takođe je višestruko dokazana veza perfekcionizma i samopoštovanja [2].

U daljem tekstu izložićemo dosadašnje teorijske pristupe u shvatanju etiologije perfekcionizma.

MODELI RAZVOJA PERFEKCIONIZMA

Veliki broj teoretičara smatra da poreklo perfekcionizma leži u razvojnim iskustvima, posebno u odnosu roditelj-dete [9,4,10,11]. Rezultati brojnih istraživanja nesumnjivo pokazuju da su za razvoj perfekcionizma najznačajnija razdoblja ranog djetinjstva i adolescencije, a jedan od prvih prepoznatih determinišućih faktora u njegovom nastanku je uticaj *vaspitanog stila roditelja*, koji se objašnjava kroz nekoliko modela. Na osnovu

izučavanja velikog broja porodičnih istorija Flet i Hewitt [2] su, kao značajne za razvoj perfekcionizma, identifikovali modele: socijalnog očekivanja, socijalnog učenja, socijalne reakcije, kao i model podsticanja anksioznosti.

MODEL SOCIJALNOG OČEKIVANJA

Prema modelu socijalnog očekivanja dete se nagrađuje samo za “savršeno” postignuće, na osnovu čega razvija uslovni doživljaj samopoštovanja i posledično, perfekcionizam [12]. Hamachek [4] je nastanak perfekcionizma shvatao kao odgovor na uslovljeno roditeljsko prihvatanje, što je još Rogersova ideja iz 1951. nastala na osnovu zapažanja da su deca sklona razvoju niskog samopoštovanja kada je prihvatanje od strane roditelja uslovljeno ispunjavanjem njihovih očekivanja. Pretpostavka je da će deca koja nisu u stanju da ih ispune razviti hronično osećanje bespomoćnosti i beznadežnosti.

Doživljaj uslovnog samovrednovanja je centralni aspekt Socijalno uslovljenog perfekcionizma i osobe kod kojih je on izražen, visoko su vulnerabilne na osećanje bespomoćnosti u odgovoru na negativnu reakciju okruženja [13]. Pored visokih roditeljskih očekivanja, razvojnu teškoću može predstavljati i roditeljsko zanemarivanje.

U takvim uslovima deca mogu sama sebi postaviti visoke zahteve u funkciji prilagođavanja na izostanak jasnih standarda i očekivanja, kao i na neodređenost u vezi sa nagrađivanjem ili kažnjavanjem određenog ponašanja. Hewitt i Flett [13] konceptualizuju socijalno uslovljeni perfekcionizam tako što pored roditeljskih očekivanja podrazumevaju i zahteve koje postavljaju druge značajne figure u okruženju deteta (npr. nastavnici), ali i društvo u celini. Oni smatraju da osobe sa visokim nivoom perfekcionizma, uključujući i formu adaptivnog perfekcionizma, mogu biti vulnerabilne na prilagođavanje ukoliko je njihov perfekcionizam zasnovan na uslovnom samovrednovanju. U skladu sa tim su i rezultati istraživanja koja pokazuju da su Sebi orijentisani perfekcionista koji su doživeli neuspeh u postignuću, sklorni razvoju depresije jer neuspeh doživljavaju kao odraz personalnih karakteristika i lične neadekvatnosti [14,15].

MODEL SOCIJALNOG UČENJA

Model socijalnog učenja zasniva se na imitaciji i identifikaciji sa roditeljima u skladu sa razvojnim shvatanjem o njihovoj idealnoj predstavi. U svojim eksperimentima Bandura i Kupers su pokazali da deca imitiraju i prihvataju standarde samoprocene odraslih (16). Istraživanja Frosta i sar. [17] pokazuju povezanost perfekcionizma majki i ćerki, kao i postojanje distresa kod ćerki čije su majke perfekcionista. Specifičnost uloge i identifikacija sa roditeljem istog pola, značajni su u razvoju perfekcionizma. Rezultati istraživanja Vietha i Trulla [18] ukazuju na povezanost Sebi orijentisanog perfekcionizma ćerki i majki ($r=,31$), ali ne i ćerki i očeva. S druge strane, Sebi orijentisani perfekcionizam sinova pokazao je značajnu pozitivnu korelaciju sa istom dimenzijom kod očeva ($r =,46$), dok je bio negativno povezan sa Sebi orijentisanim perfekcionizmom majki ($r =,-28$). Na dimenziji Drugima orijentisan perfekcionizam nisu utvrđene značajne korelacije, dok je Socijalno uslovljeni perfekcionizam korelirao kod ćerki i majki. Flynn, Hewitt, Flett i Caelian [19] su na uzorku studentske populacije utvrdili visoku korelaciju između shvatanja sopstvenog perfekcionizma i korespondirajućih dimenzija roditelja, što je potvrđeno za sve tri dimenzije. Ispitivanjem totalnog skora perfekcionizma, a ne samo pojedinih dimenzija, Chang takođe, nalazi povezanost nivoa perfekcionizma kod studenata i njihovih roditelja ($r =,25$) [20].

MODEL SOCIJALNE REAKCIJE

Model socijalne reakcije baziran je na premisi da su deca koja postaju perfekcionista izložena različitim oblicima nepovoljnih uslova okruženja, u smislu fizičkog ili psihološkog zlostavljanja, nedostatka ljubavi, stalnog podsticanja osećanja krivice i stida ili izlaganja haotičnoj atmosferi. Nastanak perfekcionizma kao socijalne reakcije ili odgovora na ovakvu ugroženost, višestruko je uslovljen. Prvo, dete pribegava perfekcionizmu kao mehanizmu prilagođavanja, sa ciljem izbegavanja ili ublažavanja daljeg zlostavljanja ili redukcije izlaganja stidu ili ponižavanju. Pored toga, težnja ka perfekcionizmu može biti u funkciji obezbeđivanja osećanja kontrole i predvidljivosti u nepredvidljivoj i haotičnoj sredini. Jedan od aspekata okruženja koji uslovljava ovakve

reakcije može biti i nedostatak konzistentnosti roditeljskog odnosa. Između modela socijalne reakcije i modela socijalnih očekivanja postoje preklapanja, ali i razlike. Naime, model socijalnih očekivanja može uključivati dimenziju kontrolišućeg roditeljstva, dok se model socijalne reakcije odnosi na ekstrapunitivnu formu hostilnosti i manjak topline, odnosno treba razlikovati visoka roditeljska očekivanja od hostilnih reakcija. Frost i sar. [17] su pokazali da ćerke mogu razviti perfekcionističke tendencije kao vid prilagođavanja na roditeljsku hostilnost, a u usvajanju perfekcionizma kao pokušaja prilagođavanja na takve uslove, kao primarna izdvojila se potreba da se minimiziraju greške.

MODEL PODSTICANJA ANKSIOZNOSTI

Anksiozna preokupiranost greškom reflektuje istoriju izlaganja anksioznom roditeljstvu, fokusiranom na anticipaciju grešaka i njihovih posledica, tj. istoriju izlaganja roditeljskoj zabrinutosti zbog neperfekcije. Preterana zaštita od strane roditelja, takođe, izražena u formi kontinuiranog podsećanja na “čuvanje” od mogućih grešaka u budućnosti, koje mogu biti ugrožavajuće i uticati na negativno prosuđivanje od strane drugih, može imati ulogu u genezi perfekcionizma. Na uzorku od 117 studenata, Hewitt i Flett [14] nalaze dokaze o povezanosti podsticanja anksioznosti od strane roditelja i Socijalno uslovljenog perfekcionizma za razliku od Sebi orijentisanog i Drugima orijentisanog perfekcionizma. Barrow i Moore [21] izdvajaju 4 tipa tipa roditeljskog stila koja mogu voditi nastanku perfekcionizma: 1. roditelji koji su kritični i zahtevajući 2. roditelji koji imaju izuzetno visoka očekivanja 3. roditeljsko potkrepljenje izostaje ili je nekonzistentno 4. roditelji igraju ulogu modela za perfekcionistička uverenja i ponašanja.

PORODIČNO OKRUŽENJE PERFEKCIONISTA I ADAPTIVNI I MALADAPTIVNI PERFEKCIONIZAM

Teorijska razmatranja porekla adaptivnog i maladaptivnog perfekcionizma pokazuju da su za njihov nastanak značajne različite vrste roditeljskih stilova: “perfekcionističko roditeljstvo” koje podrazumeva postavljanje visokih standarda i očekivanja i “strogo roditeljstvo”, koje je kruto, kontrolišuće i kritizersko [9,4,10,11]. Hamachek [4] smatra da

se maladaptivni perfekcionizam javlja kod dece čiji su roditelji imali visoka očekivanja i nikada nisu bili zadovoljni njihovim postignućima. Nasuprot tome, adaptivni perfekcionizam nastaje kod dece čiji su roditelji fleksibilno održavali visoke standarde. Sorotzkin [11] opisuje roditelje maladaptivnih perfekcionista kao neodbravajuće i neosetljive na subjektivna doživljavanja deteta, a roditelje adaptivnih perfekcionista kao pozitivne, podržavajuće i ohrabrujuće. Rice i sar. [22] u studiji na mlađim odraslim ispitanicima, nalaze da maladaptivni perfekcionisti u odnosu na adaptivne, više izveštavaju o kritizerskom i zahtevajućem ponašanju svojih roditelja. Rice i Mirzadeh [23] pokazuju sigurni tip vezivanja sa roditeljima kod adaptivnih, za razliku od maladaptivnih perfekcionista, kod kojih je više izražen roditeljski kriticism. U grupi žena i muškaraca sa depresijom, Enns i sar. [24] nalaze korelaciju između nekoliko maladaptivnih dimenzija perfekcionizma i retrospektivnih izveštaja o negativnom iskustvu vezivanja sa roditeljima (nepostojanje roditeljske brige, prezaštićenost ili oba) u grupi žena i muškaraca sa depresijom. U ispitivanju veze između roditeljskog stila i adaptivnog i maladaptivnog perfekcionizma. Kawamura i sar. [7], na uzorku od 337 nediplomiranih studenata pokazuju da je i kod muškaraca i kod žena strogi i autoritarni roditeljski stil povezan sa maladaptivnim perfekcionizmom. Nalazi istraživanja pokazuju da se samokritični perfekcionizam razvija iz naučenog obrasca po kome je odobravanje roditelja uslovljeno ispunjavanjem njihovih kruto i strogo izraženih očekivanja ili može rezultirati iz odnosa sa intruzivnim, kontrolišućim i kažnjavajućim roditeljima [9,10]. Kod osoba sa visokim nivoom perfekcionizma često je prisutno odbacivanje i obezvređivanje od strane majke, kao i njen nizak nivo tolerancije i nedostatak nežnosti, ali je pokazano i da je roditeljsko prezaštićavanje, takođe, čest faktor nastanka perfekcionizma. Rickner i Tan [25] potvrđuju povezanost perfekcionizma sa osećanjem krivice, distresom i neprilagođenošću porodice porekla, tj. nepostojanjem bliskosti i autonomije. Foy [26] je utvrdio da je Sebi orijentisani perfekcionizam povezan sa roditeljskom psihološkom i bihevioralnom kontrolom, dok je Socijalno uslovljeni perfekcionizam povezan sa psihološkom kontrolom. Sa socijalno uslovljenim perfekcionizmom i zabrinutošću u vezi greške značajno korelira i manjak brige, ali i preterana zaštićenost od strane roditelja. Analize na studentskoj populaciji, u studiji koju je izvela Flynn sa sar. [19], pokazale su da je socijalno uslovljeni perfekcionizam, jedina dimenzija koja je povezana sa varijablom porodičnog okruženja i

to sa dimenzijama niži nivo kohezivnosti, ekspresivnosti, nezavisnosti, intelektualnog i aktivno-rekreacionog personalnog razvoja. Visoka očekivanja, u kombinaciji sa nedostatkom topline, označena kao kontrola emocionalnošću, isticani su kao centralni u razvoju self-kritičke depresije [27]. U vezi sa tim, nađena je potvrda i za povezanost Socijalno uslovljenog perfekcionizma i samokriticizma [9]. Flynn i sar [19] takođe, nalaze na studentskoj populaciji da je Socijalno uslovljeni perfekcionizam povezan sa kontrolom emocionalnošću, dok je opaženi nedostatak brige od strane očeva, povezan sa Drugima orijentisanim perfekcionizmom kod studenata muškog ali ne i ženskog pola.

ULOGA RODITELJSKOG PERFEKCIONIZMA U NASTANKU DEPRESIJE

Roditelje koje deca opažaju kao visoko Drugima orijentisane perfekcionista, takođe doživljavaju i kao veoma kontrolišuće i nedovoljno brižne. Randolph i Dykman [28] takođe, nalaze da je izlaganje Socijalno uslovljenom perfekcionizmu od strane roditelja povezano sa disfunkcionalnim stavovima i posledično, sklonošću ka razvoju depresije. U nedavnom istraživanju Clara i sar. [29] potvrđuju povezanost Socijalno uslovljenog perfekcionizma roditelja sa faktorima maladaptivnog perfekcionizma dece, koji povećava sklonosti ka depresiji. Socijalno uslovljeni perfekcionizam i zabrinutost u vezi greške posreduju u povezanosti nedostatka majčinske brige i nastanka depresije kod klinički depresivnih žena, kao i u vezi roditeljskog prezaštićivanja i depresije kod klinički depresivnih muškaraca. Zaključno, ove studije ukazuju da izlaganje perfekcionizmu, u kombinaciji sa opaženom kontrolom emocionalnošću od strane roditelja, može igrati centralnu ulogu u etiologiji depresije.

Dakle, analize roditeljskog ponašanja u razvoju perfekcionizma izdvajaju dve značajne dimenzije – roditeljska kontrola i zahtevajuće ponašanje s jedne i postojanje ili izostanak roditeljskog prihvatanja i topline s druge strane [30]. Međutim, važno je uočiti razliku između ovih ortogonalnih dimenzija, jer različito uslovljavaju nastanak Socijalno uslovljenog perfekcionizma (npr. varijabla roditeljska očekivanja može biti rangirana od ekcesivno visokih očekivanja i orijentacije ka preteranoj zaštiti, do niske kontrole i uključenosti). Različite kombinacije varijabli mogu uticati na potencijalne razlike između perfekcionista - neki roditelji mogu izražavati visoka očekivanja, ali i relativnu toplinu i

prihvatanje, dok drugi žele perfektnu decu, ali su inkonzistentni u davanju nagrade i kazne. Treći mogu biti zahtevajući i kontrolišući roditelji koji ne samo da žele perfekciju, već i reaguju kritikizmom, kažnjavanjem, uskraćivanjem topline i prihvatanja ako očekivanja nisu ispunjena. Postoji i mogućnost da su visoka očekivanja udružena sa preterano pozitivnom reakcijom od strane roditelja, što je odraz idealizovanje deteta. Ovaj obrazac uslovljava formu narcističnog perfekcionizma (tzv. elitni narcizam, po Milonu), u kome osoba ne samo da stremlji za perfekcijom, već se i oseća potpuno sposobnom da realizuje postavljene ciljeve.

GENETSKI MODEL

Pored velikog broja studija koje su fokusirane na ispitivanje uloge roditeljskog faktora kao oblika sredinskog uticaja, istraživanja se sve više bave i ulogom genetskih faktora u etiologiji perfekcionizma. U istraživanju na 1022 monozigotna i dizigotna ženska blizanca Tozzi i sar. [31] pokazuju genetsku osnovu perfekcionizma, procenjenog MPS-F upitnikom. Oni nalaze da Personalni standardi i Zabrinutost u vezi greške imaju zajedničku genetsku osnovu, dok Sumnja u vezi akcije i Zabrinutost u vezi greške dele zajedničke sredinske uticaje. Autori, takođe, potvrđuju da genetski faktori mnogo više doprinose nastanku dimenzije Personalni Standardi, u donosu na druge dve subskale. Genetska osnova perfekcionizma ispitivana je kod osoba sa poremećajima ishrane, anksioznim i depresivnim poremećajima. Ovaj biološki pristup zanimljiv je u istraživanju etiologije perfekcionizma i koristan u inkorporiranju uloge genetskih faktora u modele razvoja perfekcionizma. Jedan od zaključaka ovih istraživanja je da u osnovi genetske vulnerabilnosti za perfekcionizam delom leži biološka vulnerabilnost za negativan afektivitet, a dobro je poznata činjenica da osobe koje pate od anksioznosti i depresije imaju genetsku vulnerabilnost za negativan afektivitet [32].

ZAKLJUČAK

U etiologiji perfekcionizma značajnu ulogu igraju brojni faktori poput nasleđa, usvojenih karakteristika deteta kroz učenje u porodici, roditeljskog stila vaspitanja, sredinskih uticaja

(npr. školski sistem koji podstiče kompetitivnost, ličnost nastavnika, vanškolske aktivnosti, te kulturološki uticaji). Sagledavanje različitih faktora u razvoju perfekcionizma, a naročita tipa afektivne vezanosti i vaspitnog stila roditelja, ali i učešća i načina delovanja drugih činilaca veoma je važno, jer je motiv baziran na kompetentnosti duboko ukorenjen u afilijaciji, prevashodno relacijom roditelj-dete, tj. inherentno uključuje relacioni aspekt. Preveniranje negativnih atribucija i/ili uskraćivanja ljubavi nakon neuspeha od strane roditelja, bitna je terapijska smernica, jer u daljem razvoju osobe takva razmena može rezultovati negativnim samoevaluacijama, izbegavajućim tendencama ili povezivanjem eventualnog neuspeha sa gubitkom ljubavi i napuštanjem ili pak, može usloviti povezanost perfekcionizma sa raznim oblicima psihopatologije.

LITERATURA

1. Frost RO, Marten P, Lahart C, Rosenblate R. The dimensions of perfectionism. *Cognit Ther Res* 1990; 14: 449-68.
2. Flett G L, Hewitt PL. Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In G.L. Flett & P.L. Hewitt (Eds.): *Perfectionism: Theory, research, and treatment*. Washington DC: American Psychological Association 2002;
3. Burns DD. The perfectionist's script for self-defeat. *Psychology Today* 1980; 34-52.
4. Hamachek DE. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. *Psychology: A journal of human behavior* 1978; 15:27-33.
5. Frost RO, Heimberg RG, Holt C S, Mattia J I, Neubauer,AL. A comparison of two measures of perfectionism. *Pers Individ Dif.* 1993; 14:119-126
6. Flett GL, Hewitt PL, Oliver JM, Macdonald S. Perfectionism in children and their parents: a development analysis. In G.L.Flett & P.L. Hewitt (Eds.): *Perfectionism, research and treatment*. Washington, D.C: American Psychological Association, 2002;
7. Kawamura KY, Frost R, Harmatz MG. The relationship of perceived parenting styles to perfectionism. *Pers Individ Dif.* 2002; 32:317–27.
8. Slade PD, Owens RG. A dual process model of perfectionism based on reinforcement theory. *Behav Modif* 1998; 22 (3):372–90.

9. Blatt SJ. The destructiveness of perfectionism: Implications for the treatment of depression. *Am Psychol* 1995; 50: 1003-20.
10. McCranie EW, Bass JD. Childhood family antecedents of dependency and self-criticism: implications for depression. *J Abnorm Psychol* 1984; 93: 3–8.
11. Sorotzkin B. Understanding and treating perfectionism in religious adolescents. *Psychotherapy* 1998; 35, 87-85.
12. Kamins ML, Dweck CS. Person versus process praise and criticism: Implications for contingent self-worth and coping. *Dev Psychol* 1999; 35: 835-47.
13. Hewitt PL, Flett GL. Perfectionism in the Self and Social Contexts: Conceptualization, Assessment, and Association with Psychopathology. *J Pers Soc Psychol* 1991; 60:456-70.
14. Hewitt PL, Flett GL. Dimensions of perfectionism, daily stress, and depression. A test of the specific vulnerability hypothesis. *J Abnorm Psychol* 1993; 102: 58-65.
15. Hewitt PL, Flett GL, Ediger E. Perfectionism and depression: Longitudinal assessment of a specific vulnerability hypothesis. *J Abnorm Psychol* 1996; 105: 276-80.
16. Bandura, A., & Kupers, C.J. Transmission of patterns of self-reinforcement through modeling. *J Abnorm Soc Psychol* 1964; 69:1-9.
17. Frost RO, Lahart C, Rosenblate R. The development of perfectionism: A study of daughters and their parents. *Cognit Ther Res* 1991;15: 469-89.
18. Vieth AZ, Trull TJ. Family patterns of perfectionism: An examination of college students and their parents. *J Pers Assess* 1999; 72: 49-67.
19. Flynn CA, Hewitt PL, Flett GL, Caelian C. The development of perfectionism: Parental behavior and cultural influences. 2001;
20. Chang EC. Perfectionism as a predictor of positive and negative psychological outcomes: Examining a mediational model in younger and older adults. *J Couns Psychol* 2000; 47:18-26.
21. Barrow LC, Moore CA. Group intervention with perfectionistic thinking. *Pers Guid J* 1983; 61: 612-15.
22. Rice KG, Ashby JS, Preusser KJ. Perfectionism, relationship with parents, and the self esteem. *Individual psychology: Journal of Adlerian Theory, Research and practice* 1996; 52: 246-60.

23. Rice KG, Mirzadeh SA. Perfectionism, attachment, and adjustment. *J Couns Psychol* 2000; 47:238-50.
24. Enns MW, Cox BJ, Larsen DK. Perceptions of parental bonding and symptom severity in adults with depression: Mediation by personality dimensions. *Can J Psychiatry* 2000; 45:263-68.
25. Rickner RG, Tan SY. Psychopathology, guilt, perfectionism and family of origin functioning among Protestant clergy. *J Psychol Theol* 1994; 22: 29-38.
26. Foy SN. Multidimensional perfectionism and perceived parental psychological control and behavioural control. *Aust J Psychol* 1998; 50:84.
27. Blatt SJ, Homann E. Parent-child interaction in the etiology of dependent and self critical depression. *Clin Psychol Rev* 1992; 12:47-91.
28. Randolph J.J, Dykman BM. Perceptions of parenting and depression-proneness in the offspring: Dysfunctional attitudes as a mediating mechanism. *Cognit Ther Res* 1998; 22:377-400.
29. Clara IP, Enns MW, Cox BJ. Origins of perfectionism. Poster presented at the World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies Vancouver, British Columbia, Canada. 2001;
30. Maccoby EE, Martin JA. Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In E.M. Hetherington (Ed.), *Handbook of child psychology:socialization, personality, and social development*; New York: Wiley. 1983;
31. Tozzi F, Aggen SH, Neale BM, et al. The structure of perfectionism: a twin study. *Behav Genet* 2004; 34: 483-94.
32. Barlow DH. *Anxiety and its disorder: The nature and treatment of anxiety and panic*. New York: Guilford Press. 2004.

THE ETIOLOGY OF PERFECTIONISM

Abstract

The research of perfectionism is characterized by the existence of the opposed understandings on the essential characteristics of this complex construct. Although

perfectionism is a feature that substantially affects diverse aspects of mental health and psychosocial adaptation of an individual, there is still no unique definition of this trait. A literature review suggests that the only common denominator of the perfectionism research is the constant shift in its conceptualization, which, at the same time, is a difficulty, and also a strong scholar-research impulse. One of the best ways to gain insight of the nature of this personal construct is to explore factors and processes that cause its onset and development. Therefore, the etiology of perfectionism has been considered in terms of the first attempts of its conceptualisation. In this paper, we shall look to the numerous factors that affect the development of the perfectionism and present a review of different theoretical models of its etiology.

Key words: perfectionism, theoretical models, etiology, depression.

**INTERKORELACIJE DIMENZIJA *KRATKOG INVENTARA SIMPTOMA* (BSI) KOD
OSOBA SA PSIHOZAMA I POLNE RAZLIKE¹**

Originalni naučni rad

Lidija Injac Stevović²

Tamara Radojičić³

Selman Repišti³

Branislava Čizmović⁴

Rajko Raičević⁵

Tanja Mijatović-Papić⁴

Danijela Miladinović⁴

Sandra Vlahović⁴

Damir Musić⁵

Stanislava Porobić⁴

Andrija Četković⁶

Nikolina Jovanović⁷

Sažetak

Cilj ove studije jeste ispitivanje interkorelacija devet dimenzija simptoma koji se procjenjuju Kratkim inventarom simptoma (BSI). Uzorak je činilo 122 osoba sa psihotičnim poremećajima, od kojih je 55% bilo ženskog, a 45% muškog pola. Rezultati, prije svega, ukazuju na zadovoljavajuću pouzdanost svih devet skala BSI-a. Takođe, sve dimenzije bile su u umjerenim do visokim i statistički značajnim međusobnim korelacijama. Svi koeficijenti korelacije bili su pozitivnog predznaka. Kada je riječ o polnim razlikama, statistički značajne razlike pokazale su se samo na dimenziji Somatizacije. Žene su izvještavale o većem intenzitetu ove vrste

¹ Rad je nastao u okviru projekta IMPULSE, koji je finansiran od strane Evropske komisije (Broj Ugovora o grantu: 779334)

² Autor za korespondenciju, Klinički centar Crne Gore i Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, e-mail: injacl19@gmail.com

³ Klinički centar Crne Gore

⁴ Specijalna psihijatrijska bolnica u Kotoru

⁵ Dom zdravlja "Dr Nika Labović" u Beranama

⁶ Dom zdravlja Kotor

⁷ Queen Mary University of London

simptoma u protekloj sedmici u odnosu na muškarce. Kratki inventar simptoma pokazao se kao pouzdan instrument koji se može primjenjivati u Crnoj Gori pri procjeni psihotičnih simptoma. Pored toga, rezultati analize su pokazali da različiti neurotski i psihotični simptomi međusobno koreliraju, što znači da postoji izvjesno "preklapanje" između somatizacije, opsesivno-kompulsivnih simptoma, depresije, anksioznosti, hostilnosti, paranoidnih ideacija i psihoticizma kod osoba sa psihozama.

Ključne riječi: klinička procjena, Kratki inventar simptoma (BSI), psihotični poremećaji, polne razlike.

UVOD

Psihoza predstavlja koncept širokog spektra mentalnih poremećaja. Psihički poremećaji koji potpadaju pod ovu kategoriju prije svega se odlikuju prisustvom halucinacija, deluzija (sumanutosti) i poremećaja mišljenja (Gaebel i Zielasek, 2015). Mogu ih pratiti problemi u domenu psihomotornih i kognitivnih funkcija, kao i pri doživljavanju i ekspresiji emocija (Arciniegas, 2015). Za razliku od neurotskih poremećaja, ovdje je narušen test realiteta (stvarnost se iskrivljuje ili se kreira alternativna stvarnost), a mišljenje, govor i ponašanje mogu biti dezorganizovani, konfuzni i inkohherentni.

U ovoj situaciji, klinička procjena, bilo psihološke ili psihijatrijske prirode, može biti izazov kako za kliničare, tako i za istraživače u oblasti psihopatologije. Procjena najčešće obuhvata intervju (strukturiranog, polustrukturiranog ili nestrukturiranog tipa), opservaciju ponašanja pacijenata, te primjenu psiholoških instrumenata (testovi, inventari, skale procjene, ček-liste...). McAllister-Williams, Cousins i Lunn (2016) naglašavaju da je za adekvatnu kliničku procjenu u psihijatriji potrebno uzeti u obzir ne samo očigledne znake mentalne bolesti, već i stanje fizičkog zdravlja pacijenata, detaljnu procjenu njihovih kognitivnih funkcija, rezultate tehnika neuromapiranja, kao i objektivne procjene ozbiljnosti simptoma.

U ovom radu bavićemo se jednim od instrumenata koji služi za samoprocjenu postojanja i ozbiljnosti različitih simptoma koji bi mogli imati klinički značaj u procjeni mentalnog i socijalnog funkcionisanja osoba sa psihozama. Riječ je o *Kratkom inventaru simptoma* (eng. *Brief Symptom Inventory – BSI*, Derogatis, 1975) nastalom od revidirane verzije *Ček-liste simptoma* koja sadrži 90 ajtema (SCL-90-R, Derogatis, Lipman i Covi, 1973; Derogatis, 1977).

Kratkim inventarom simptoma procjenjuje se prisutnost i intenzitet 53 simptoma. Latentnu strukturu ovog instrumenta čini devet dimenzija, koje su identične onima iz SCL-90-R-a. Dimenzije, odnosno skale samoprocjene u okviru ovog instrumenta su: Somatizacija, Opsesivnost-kompulsivnost, Interpersonalna osjetljivost, Depresija, Anksioznost, Hostilnost, Fobična anksioznost, Paranooidna ideacija i Psihoticizam (Derogatis, 1993). Svakom simptomu pridružena je petostepena skala, pri čemu brojevi znače sljedeće (kao odgovor na pitanje: "Koliko Vas je simptom X uznemiravao protekle sedmice, uključujući i današnji dan?"): 0 – "nimalo", 1 – "malo", 2 – "umjereno", 3 – "prilično" i 4 – "mnogo".

Postoji i kraća verzija BSI-a, koja obuhvata 18 simptoma/ajtema (*BSI-18*, Derogatis, 2001) grupisanih u sljedeće tri skale: Somatizacija, Depresija i Anksioznost, pri čemu svaka od njih sadrži jednak broj ajtema.

BSI se pokazao kao pouzdan i valjan instrument za svrhe procjene i istraživanja u različitim kulturama i na različitim uzorcima: osobe iz opšte populacije u Italiji (Adawi i sar., 2019); osobe iz opšte populacije u Grčkoj (Loutsiou-Ladd, Panayiotou i Kokkinos, 2008); osobe koje su se oporavile od depresije u Iranu (Mohammadkhani, Dobson, Amiri i Ghafari, 2010); studenti u Španiji (Pereda, Forns, i Peró, 2007) i ambulantni pacijenti u Velikoj Britaniji (Ryan, 2008).

Cilj istraživanja bio je da na uzorku osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja ispitamo međusobnu povezanost devet dimenzija BSI-a, kao i polne razlike. U skladu sa ciljem, postavljene su sljedeće hipoteze:

1. Dimenzije Kratkog inventara simptoma su međusobno u pozitivnim i statistički značajnim korelacijama.
2. Ne postoje statistički značajne polne razlike na dimenzijama BSI-a u uzorku oboljelih od psihotičnih poremećaja.

METODE

Uzorak

Uzorak je bio prigodnog tipa, a u istraživanju su učestvovala 122 osobe, od kojih su 67 (55%) bile žene, a 55 (45%) muškarci. Ispitanici su imali dijagnozu iz spektra F20-F29 (Shizofrenija, shizotipski i sumanutni poremećaji), te F31 (bipolarni afektivni poremećaj).

Instrumenti

Kao što je već spomenuto, u istraživanju je korišten *Kratki inventar simptoma* (BSI, Derogatis, 1975). Dimenzija, odnosno skala Somatizacije mjeri se sa sedam ajtema: 2, 7, 23, 29, 30, 33 i 37. Dimenzija Opsesivnosti-kompulsivnosti mjeri se sa šest ajtema: 5, 15, 26, 27, 32 i 36. Interpersonalna osjetljivost mjeri se sa četiri ajtema: 20, 21, 22. i 42. Depresija se mjeri sa šest ajtema: 9, 16, 17, 18, 35 i 50. Anksioznost se mjeri sa šest ajtema: 1, 12, 19, 38, 45 i 49. Dimenzija Hostilnosti se mjeri sa pet ajtema: 6, 13, 40, 41 i 46. Fobična anksioznost se mjeri sa pet ajtema: 8, 28, 31, 43 i 47. Dimenzija Paranoidne ideacije se mjeri sa pet ajtema: 4, 10, 24, 48 i 51. Posljednja dimenzija – Psihoticizam se mjeri sa sljedećih pet ajtema: 3, 14, 34, 44 i 53. Ajtemi: 11, 25, 39 i 52. ne pripadaju nijednoj skali, već služe da kliničar ili istraživač dobije još neke relevantne informacije od pacijenta/ispitanika u vezi sa njegovim psihičkim stanjem (npr. ajtem 11 glasi "Slab apetit").

Kako navodi Derogatis (1993), instrument ima zadovoljavajuću konvergentnu valjanost i pouzdanost tipa interne konzistencije. U našoj studiji, svi Cronbach alfa koeficijenti, kao indikatori interne konzistencije, bili su zadovoljavajući: $\alpha = .862$ (Somatizacija), $\alpha = .836$ (Opsesivnost-kompulsivnost), $\alpha = .724$ (Interpersonalna osjetljivost), $\alpha = .819$ (Depresija), $\alpha = .850$ (Anksioznost), $\alpha = .739$ (Hostilnost), $\alpha = .775$ (Fobična anksioznost), $\alpha = .783$ (Paranoidna ideacija) i $\alpha = .641$ (Psihoticizam). Ipak, treba napomenuti da posljednja subskala/dimenzija ima pouzdanost manju od $\alpha = .7$. Ova vrijednost, po pravilu, predstavlja donju prihvatljivu granicu pouzdanosti (npr. Nunnally, 1978). Međutim, drugi autori (npr. Hair, Anderson, Tatham i Black, 1998) navode da je prihvatljiva donja granica $\alpha = .55$.

Postupak

Dva istraživača (koautori ovog članka S.R. i T.R.) primijenila su BSI kako bi procijenili postojanje i ozbiljnost različitih simptoma kod osoba sa psihozom. Istraživanje je provedeno februara i marta 2019. godine u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici Dobrota u Kotoru, Domu zdravlja u Kotoru i Domu zdravlja "Dr Nika Labović" u Beranama. Studija je odobrena od strane etičkih komiteta ovih ustanova. Dijagnoze ispitanika bile su postavljene u skladu sa kriterijumima Međunarodne klasifikacije bolesti - deseta revizija (ICD 10).

Kako bi se osiguralo da ispitanici daju procjenu svakog od simptoma, istraživači su im čitali ajteme BSI-a i upisivali njihove procjene. Sa svakim ispitanikom je, stoga, provedena individualna procjena.

Procjene su unesene u RedCap što je skraćenica od eng. *Research Electronic Data Capture*. RedCap platforma omogućava unos, čuvanje i eksportovanje podataka. Nakon toga, formirana je baza podataka u *SPSS 16.0 for Win*. Izračunate su deskriptivne statističke vrijednosti (minimalni i maksimalni rezultati, aritmetičke sredine i standardne devijacije). Od postupaka inferencijalne statistike, korištena je korelacijska analiza i *t*-test za nezavisne uzorke.

REZULTATI

Prvo ćemo prikazati deskriptivne statističke vrijednosti devet dimenzija/skala *Kratkog inventara simptoma* (tabela 1), potom njihove interkorelacije (tabela 2), a na kraju rezultate *t*-testa za ispitivanje polnih razlika (tabela 3). Rezultati po ispitaniku nisu bili sumativni, već smo računali aritmetičke sredine njihovih procjena simptoma po svakoj dimenziji. Za to smo se odlučili kako bi se rezultati na različitim dimenzijama/skalama mogli međusobno uporediti (u suprotnom, međusobna komparacija bila bi otežana jer ne sadrže sve skale isti broj ajtema).

Tabela 1

Deskriptivne statističke vrijednosti dimenzija BSI-a

Dimenzije/skale BSI-a	Min	Max	M	SD
Somatizacija	0	4	1.13	1.05
Opsesivnost-kompulsivnost	0	4	1.32	1.07
Interpersonalna osjetljivost	0	4	1.18	1.03
Depresija	0	4	1.23	1.01
Anksioznost	0	4	1.20	1.05
Hostilnost	0	4	0.72	0.81
Fobična anksioznost	0	4	0.97	0.96
Paranoidna ideacija	0	4	1.54	1.08
Psihoticizam	0	4	1.09	0.91

Kao što možemo primijetiti, u tabeli 1, dobijeni raspon poklopio se sa teorijskim u slučaju svih skala BSI-a. Ovo znači da je makar jedan ispitanik iz našeg uzorka procijenio svoje simptome sa minimalnom mogućom ocjenom 0, odnosno maksimalnom mogućom ocjenom 4. Prosječni

rezultati ispitanika na svim skalama bili su ispod njihovog teorijskog prosjeka (koji je u slučaju svih skala 2, jer je njihov raspon, kao što je već navedeno, od 0 do 4). Kao tri najzastupljenije grupe simptoma, izdvojile su se paranoidna ideacija ($M = 1.54$), opsesije i kompulsije ($M = 1.32$), te depresivna simptomatologija ($M = 1.23$). S druge strane, tri najslabije izražene grupe simptoma bile su: hostilnost ($M = 0.72$), anksioznost fobičnog tipa ($M = 0.97$) i psihoticizam ($M = 1.09$).

Tabela 2

Interkorelacije dimenzija BSI-a

	OK	IS	DEP	ANK	HOS	FANK	PI	PSI
SOM	.685	.636	.733	.727	.635	.718	.637	.630
OK		.634	.739	.757	.632	.763	.536	.739
IS			.714	.663	.649	.697	.718	.736
DEP				.737	.651	.718	.628	.774
ANK					.632	.819	.578	.682
HOS						.642	.571	.695
FANK							.562	.676
PI								.684

Legenda: SOM – Somatizacija, OK – Opsesivnost-kompulsivnost, IS – Interpersonalna osjetljivost, DEP – Depresija, ANK – Anksioznost, HOS – Hostilnost, FANK – Fobična anksioznost, PI – Paranoidna ideacija, PSI – Psihoticizam

Napomena: svi koeficijenti korelacije su statistički značajni na nivou .001

Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 2 jasno je da su svi koeficijenti korelacije bili pozitivni, umjereni do visoki i statistički značajni (u svim slučajevima: $p < .001$). Očekivano, najviša korelacija dobijena je između anksioznosti u širem smislu i fobične anksioznosti ($r = .819$, $p < .001$). Naime, ove dvije grupe simptoma su i konceptualno najslabije. Najniža korelacija utvrđena je između simptoma opsesivno-kompulsivne prirode i paranoidne ideacije ($r = .536$, $p < .001$).

Tabela 3

Polne razlike na dimenzijama BSI-a

Dimenzije/skale BSI-a	Pol	M	SD	t	p
Somatizacija	Ženski	1.32	1.00	2.196	.030
	Muški	0.90	1.07		

Opsesivnost-kompulsivnost	Ženski	1.43	1.05	1.286	.201
	Muški	1.18	1.08		
Interpersonalna osjetljivost	Ženski	1.23	1.01	0.510	.611
	Muški	1.13	1.05		
Depresija	Ženski	1.29	1.01	0.660	.510
	Muški	1.17	1.02		
Anksioznost	Ženski	1.26	0.99	0.774	.458
	Muški	1.12	1.12		
Hostilnost	Ženski	0.76	0.76	0.677	.500
	Muški	0.66	0.86		
Fobična anksioznost	Ženski	1.04	0.93	0.902	.369
	Muški	0.89	1.00		
Paranoidna ideacija	Ženski	1.60	1.14	0.698	.486
	Muški	1.47	1.01		
Psihoticizam	Ženski	1.07	0.89	-0.141	.888
	Muški	1.10	0.95		

U svim slučajevima, osim Somatizacije, kao što je prikazano u tabeli 3, rezultati provedene analize su pokazali da polne razlike nisu statistički značajne. Kada je riječ o somatizaciji, žene su statistički značajno više izvještavale o ovakvoj vrsti problema ($t = 2.196$, $p < .05$). Aritmetička sredina njihovih procjena iznosila je $M = 1.32$, a procjena muškaraca $M = 0.90$.

DISKUSIJA

Ovim istraživanjem utvrđeno je da psihopatološkim profilom osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja dominiraju paranoidna ideacija (npr. osjećaj da su drugi krivi za njihove probleme i nevolje, da ih prate, govore o njima iza njihovih leđa, gledaju ih ili ih žele iskoristiti). Potom, slijede simptomi koji upućuju na opsesivne misli i prisilne radnje (npr. potreba da provjeravaju dva ili više puta ono što rade). Nije rijetka ni depresija (osjećaj tuge, rezigniranosti i beznadežnosti). Nizak stepen hostilnosti o kome su izvijestili ispitanici mogao bi se objasniti sklonošću ka socijalno-poželjnim odgovorima (odnosno, upravljanju utiscima o sebi), ali i činjenicom da su ispitanici bili ambulanti pacijenti u stabilnoj remisiji.

Statistički značajne interkorelacije svih dimenzija Kratkog inventara simptoma upućuju na postojanje multiple psihopatologije kod osoba sa psihozama. Ovaj rezultat u skladu je sa onim

koji su dobile Pereda, Forns i Peró (2007) na uzorku studenata (dakle, uzorku mentalno zdravih osoba) u Španiji. Sličan rezultat dobili su i Loutsiou-Ladd, Panayioto i Kokkinos (2008), na uzorku od 818 ispitanika u Grčkoj, kao i Adawi i saradnici (2019) koji su validirali BSI u Italiji.

Nadalje, ne samo da su psihotični simptomi bili u međusobnim korelacijama, već je utvrđena i njihova povezanost sa simptomatologijom iz domena neurotskih poremećaja (anksioznošću, opsesivno-kompulsivnim simptomima, somatizacijama i depresijom). Na primjer, korelacija između Paranoidne ideacije i Somatizacije bila je $r = .637$ ($p < .001$). Ova dva nozološka entiteta dijele 40.58% varijanse. Drugi primjer je korelacija između Psihoticizma i Depresije ($r = .774$, $p < .001$), koja upućuje na čak 59.91% zajedničke varijanse. Dakle, prva hipoteza je potvrđena.

Polne razlike su, kako je već navedeno, bile statistički značajne samo u slučaju Somatizacije. Rezultati, dakle, pokazuju da su se žene više žalile na tjelesne senzacije i probleme u odnosu na muškarce. Loutsiou-Ladd, Panayioto i Kokkinos (2008) su dobili drugačiji rezultat: u njihovoj studiji su sve razlike bile statistički značajne u korist žena. Treba napomenuti da su ovi autori proveli svoju studiju na uzorku iz opšte populacije. Suprotno, Mohammadkhani, Dobson, Amiri i Ghafari (2010), koji su proveli istraživanje sa osobama koje boluju od depresije u Iranu, nisu dobili nijednu statistički značajnu razliku s obzirom na pol. Instrument je validiran u Velikoj Britaniji na uzorku ambulantnih pacijenata (Ryan, 2007), gdje rezultati takođe nisu pokazali statistički značajne polne razlike.

Očekivali smo da žene izvještavaju i o većem nivou depresivnosti, anksioznosti i fobične anksioznosti (pozivajući se npr. na studiju koju su proveli Apostolo, Figueiredo, Mendes i Rodrigues 2011. godine, kao na studiju Leacha, Christensena, Mackinnona, Windsora i Butterwortha iz 2008. godine). One, u prosjeku, jesu više izvještavale o depresivnim stanjima. Aritmetička sredina procjena koje su dale žene bila je $M = 1.29$, a dok kod muškaraca ona iznosi $M = 1.17$. Međutim, ova razlika između polova nije bila dovoljna da bi se proglasila statistički značajnom ($t = 0.660$, $p > .05$). Sličan rezultat dobijen je za dimenziju anksioznosti (žene: $M = 1.26$ vs. muškarci: $M = 1.12$; $t = 0.774$, $p > .05$), kao i za dimenziju fobične anksioznosti (žene: $M = 1.04$ vs. muškarci: $M = 0.89$, $t = 0.902$, $p > .05$). Statistički neznačajan rezultat možemo objasniti eventualnom sklonošću žena u Crnoj Gori da anksioznost i depresivnost više manifestuju kroz somatske simptome, što može biti objašnjeno specifičnim kulturološkim faktorima. Stoga je druga hipoteza većinom potvrđena.

Osnovni nedostatak ove studije jeste to što je zasnovana na podacima sa mjera samoprocjene. Stoga se treba pomenuti mogućnost iskrivljavanja odgovora usljed uljepšavanja slike o sebi. Drugi nedostatak je prigodan uzorak osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja.

Preporuke za buduća istraživanja odnosile bi se na ispitivanje dobnih razlika na dimenzijama BSI-a, te razlika u pogledu socioekonomskog statusa, dijagnostičkih kategorija, broja hospitalizacija, bračnog statusa i dužine trajanja bolesti.

ZAKLJUČAK

U ovoj studiji ispitane su interkorelacije dimenzija Kratkog inventara simptoma i polne razlike na uzorku osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja. Na osnovu postavljenih hipoteza i provedenih statističkih analiza, dobili smo sljedeće zaključke:

- 1) Sve dimenzije BSI-a su u pozitivnim, umjerenim do visokim i statistički značajnim interkorelacijama.
- 2) Žene su statistički značajno više izvještavale o simptomima iz domena somatizacije u odnosu na muškarce. Polne razlike na svim ostalim dimenzijama nisu bile statistički značajne.

Napomena

Za prevod *Kratkog inventara simptoma* (BSI) može se kontaktirati autor za korespondenciju (prof. dr Lidija Injac Stevović).

Literatura

Adawi, M., Zerbetto, R., Re, T., Bisharat, B., Mahamid, M., Amital, H., Del Puente, G. i Bragazzi, N. (2019). Psychometric properties of the Brief Symptom Inventory in nomophobic subjects: insights from preliminary confirmatory factor, exploratory factor, and clustering analyses in a sample of healthy Italian volunteers. *Psychology Research and Behavior Management*, 12, 145-154.

Apostolo, J., Figueiredo, M., Mendesi, A. i Rodrigues, M. (2011). Depression, anxiety and stress in primary health care users. *Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE)*, 19, 348-353.

Arciniegas, D. (2015). Psychosis. *Continuum (Minneapolis)*, 21, 715-736.

- Derogatis, L. (2001). *Brief Symptom Inventory (BSI)-18. Administration, scoring and procedures manual*. Minneapolis: NCS Pearson, Inc.
- Derogatis, L. R. (1993). *BSI Brief Symptom Inventory: Administration, scoring, and procedures manual* (3. izd.). Minneapolis: National Computer Systems.
- Derogatis, L. R. (1977). *SCL-90-R, Administration, scoring and procedures manual I for the revised version*. Baltimore: Johns Hopkins School of Medicine.
- Derogatis, L. R. (1975). *Brief Symptom Inventory*. Baltimore, MD: Clinical Psychometric Research.
- Derogatis L., Lipman R. i Covi L. (1973). SCL-90: an outpatient psychiatric rating scale - preliminary report. *Psychopharmacology Bulletin*, 9, 13-28.
- Gaebel, W. i Zielasek, J. (2015). Focus on psychosis. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 17, 9-18.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. L. (1998). *Multivariate data analysis*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Leach, L., Christensen, H., Mackinnon, A., Windsor, T. i Butterworth, P. (2008). Gender differences in depression and anxiety across the adult lifespan: the role of psychosocial mediators. *Social Psychiatry*, 43, 983-998.
- Loutsiou-Ladd, A., Panayiotou, G. i Kokkinos, C. (2008). A review of the factorial structure of the Brief Symptom Inventory (BSI): Greek evidence. *International Journal of Testing*, 8, 90-110.
- McAllister-Williams, R., Cousins, D. i Lunn, B. (2016). Clinical assessment and investigation in psychiatry. *Medicine Journal*, 44, 630-637.
- Mohammadkhani, P., Dobson, K., Amiri, M. i Ghafari, F. (2010). Psychometric properties of the Brief Symptom Inventory in a sample of recovered Iranian depressed patients. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 10, 541-551.
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory* (2. izd.). New York: McGraw-Hill.

Pereda, N., Forns, M. i Peró, M. (2007). Dimensional structure of the Brief Symptom Inventory with Spanish college students. *Psicothema*, 19, 634-639.

Ryan, C. (2007). British outpatient norms for the Brief Symptom Inventory. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 80, 183-191.

INTERCORRELATIONS AMONG THE DIMENSIONS OF THE *BRIEF SYMPTOM INVENTORY* (BSI) IN PEOPLE WITH PSYCHOSIS AND GENDER DIFFERENCES

Abstract

The aim of this study was to investigate the intercorrelations of nine dimensions of symptoms assessed by the Brief Symptom Inventory (BSI). The sample consisted of 122 people with psychotic disorders, 55% of which were females and 45% were males. First of all, the results indicated the satisfactory reliability of all nine BSI scales. Also, all these dimensions correlated positively and significantly to each other, where coefficients indicated moderate to strong relationships. When it comes to gender differences, statistically significant differences were obtained only for Somatization. Women reported higher intensity of this type of symptoms over the past week in comparison to men. A short inventory of symptoms, therefore, proved to be a reliable instrument that can be used in Montenegro during the assessment of psychotic symptoms. In addition, different neurotic and psychotic symptoms have been correlated with each other; hence, there is a certain "overlap" between somatization, obsessive-compulsive symptoms, depression, anxiety, hostility, paranoid ideation, and psychoticism in persons with psychotic disorders.

Keywords: clinical assessment, Brief Symptom Inventory (BSI), psychotic disorders, gender differences.

**PSIHOMETRIJSKA VALIDACIJA INTERVJUA ZA KLINIČKU PROCJENU
NEGATIVNIH SIMPTOMA (CAINS) NA UZORKU OSOBA SA PSIHOTIČNIM
POREMEĆAJIMA U CRNOJ GORI¹**

Originalni naučni rad

Lidija Injac Stevović²

Tamara Radojičić³

Selman Repišti³

Aleksandra Ražnatović³

Zorica Barac-Otašević³

Tatijana Perunović-Jovanović³

Irena Ljutica³

Senad Kalač³

Ivan Brajković³

Anela Purišić³

Milena Petrović³

Nikolina Jovanović⁴

Apstrakt

Glavni cilj provedene studije bio je ispitivanje pouzdanosti i konstruktne valjanosti Intervjua za kliničku procjenu negativnih simptoma (CAINS). Uzorak su činile osobe sa dijagnozom nekog od psihotičnih poremećaja. Dva istraživača procijenila su 122 ispitanika (67 žena i 55 muškaraca) u četiri sljedeće zdravstvene institucije u Crnoj Gori: Klinika za psihijatriju Kliničkog Centra Crne Gore, Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” i Dom zdravlja u Kotoru, kao i Dom zdravlja “Nika Labović”, Berane. Rezultati ukazuju na očekivanu dvodimenzionalnu latentnu strukturu CAINS-a, pri čemu ajtemi odgovaraju pretpostavljenim dimenzijama (Motivaciji i zadovoljstvu, kao i Ekspresiji). Dvodimenzionalno rješenje obuhvatilo je 55.20% varijanse ajtema. Pouzdanost Motivacije i zadovoljstva iznosila je $\alpha =$

¹ Rad je nastao u okviru međunarodnog projekta IMPULSE, koji finansira Evropska komisija (Ugovor o grantu br. 779334)

² Autor za korespondenciju, Klinika za psihijatriju - Klinički centar Crne Gore i Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, e-mail: injacl19@gmail.com

³ Klinika za psihijatriju - Klinički centar Crne Gore

⁴ Queen Mary University of London

.827, a Ekspresije $\alpha = .922$. Dimenzija Motivacija i zadovoljstvo bila je u niskoj, a Ekspresija u umjerenom do visokoj pozitivnoj korelaciji sa zaravnjenim afektom, emocionalnim povlačenjem i motornom retardacijom (mjerenih Kratkom skalom psihijatrijske procjene - BPRS). Rezultati su prodiskutovani u kontekstu prethodnih istraživanja i specifičnosti psihopatologije osoba oboljelih od psihičkih poremećaja.

Ključne riječi: psihotični poremećaji, negativni simptomi, psihijatrijska procjena, CAINS, studija validacije.

UVOD

Pozitivni i negativni simptomi važan su dio kliničke slike shizofrenije i sličnih poremećaja. Pozitivni simptomi mogu se opisati terminima kao što su ekscitiranost, inkohherentnost i agitiranost. Ovdje spadaju halucinacije, deluzije (sumanute ideje), te dezorganizovani govor i ponašanje (Rosenberg i Kosslyn, 2010). S druge strane, negativni simptomi mogu se objasniti inhibicijom normalnih mentalnih procesa i sadržaja, ali i ponašanja, odnosno ekspresije. Ovoj kategoriji simptoma pripadaju zaravnjen afekt, alogija i avolicija, odnosno nedostatak volje (Američka psihijatrijska asocijacija, 2000).

Mnogi instrumenti kao što su *Procjena negativnih simptoma (Negative Symptom Assessment - NSA, Alphas, Summerfelt, Lann i Muller, 1989)*, *Skala pozitivnog i negativnog sindroma (Positive and Negative Syndrome Scale - PANSS, Kay, Fiszbein i Opler, 1987)*, *Skala procjene negativnih simptoma (Scale for the Assessment of Negative Symptoms - SANS, Andreasen, 1983)* i *Kratka skala negativnih simptoma (Brief Negative Symptom Scale - BNSS, Kirkpatrick i sar., 2011)* konstruisani su u cilju procjene i mjerenja negativnih simptoma.

Uvođenjem *Intervjua za kliničku procjenu negativnih simptoma (Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms, CAINS, Horan, Kring, Gur, Reise i Blanchard, 2011)* pokušali su se prevazići nedostaci i ograničenja prethodnih instrumenata. Na primjer, SANS i PANSS imaju slabiju sadržajnu valjanost (uz nekoliko ajtema koji nisu adekvatni indikatori negativnih simptoma, već poremećaja pažnje i apstraktnog mišljenja), PANSS nema skalu anhedonije, SANS ne obuhvata mjerenje anticipacije zadovoljstva; na poslijetku, dizajn oba instrumenta vodi ka procjeni spoljašnjeg ponašanja prije nego unutrašnjih stanja poput motivacije i zadovoljstva (Jang i sar., 2017). CAINS-om se mjere motivacija i zadovoljstvo, kao i verbalna i neverbalna ekspresija. *Motivacija i zadovoljstvo* obuhvataju tri oblasti: (1) *socijalne odnose* (Motivacija za bliske porodične/bračne/partnerske odnose, Motivacija za bliska prijateljstva i

romantične veze, Učestalost ugodnih socijalnih aktivnosti – prethodna sedmica i Učestalost očekivanih ugodnih socijalnih aktivnosti – naredna sedmica), (2) *posao i obrazovanje* (Motivacija za rad i školske aktivnosti i Učestalost očekivanih ugodnih aktivnosti na poslu i u školi – naredna sedmica), te (3) *rekreativne aktivnosti* (Motivacija za rekreativne aktivnosti, Učestalost ugodnih rekreativnih aktivnosti – prethodna sedmica i Učestalost očekivanih ugodnih aktivnosti – naredna sedmica). Dakle, prva tri dijela CAINS-a obuhvataju dimenziju motivacije i zadovoljstva. Posljednji dio je *ekspresija*, a on uključuje: facijalnu ekspresiju, vokalnu ekspresiju, ekspresiju pokreta i količinu izgovorenog. CAINS ima ukupno 13 ajtema kojima je pridružena petostepena skala od 0 do 4, a brojevi znače: 0 – bez deficita, 1 – blagi deficit, 2 – umjereni deficit, 3 – umjereno ozbiljan deficit i 4 – značajan deficit.

Originalna, odnosno očekivana dvofaktorska struktura CAINS-a potvrđena je u mnogim istraživanjima u različitim kulturama, na primjer u Njemačkoj (Engel, Fritzsche i Lincoln, 2014), Španiji (Valiente-Gomez i sar., 2015), Južnoj Koreji (Jung, Woo, Kim i Kwak, 2016; Jang i sar., 2017) i Kini (Chan i sar., 2015). U navedenim istraživanjima potvrđena je i dobra pouzdanost tipa unutrašnje konzistencije, test-retest pouzdanost i konvergentna valjanost ovog instrumenta.

Glavni cilj ove studije je provjera psihometrijskih karakteristika CAINS-a u Crnoj Gori, na uzorku pacijenata sa psihotičnim poremećajima. U skladu sa tim, postavili smo sljedeće hipoteze:

1. Intervju za kliničku procjenu negativnih simptoma (CAINS) je, u skladu sa pretpostavkama njegovih autora i rezultatima istraživanja, dvodimenzionalni instrument. Pretpostavljene dimenzije su *Motivacija i zadovoljstvo* i *Ekspresija*.
2. Subskale CAINS-a (*Motivacija i zadovoljstvo* i *Ekspresija*) imaju zadovoljavajuće koeficijente pouzdanosti tipa unutrašnje konzistencije.
3. Subskale CAINS-a su u pozitivnim, statistički značajnim korelacijama sa odgovarajućim ajtemima BPRS-a koji mjere negativne simptome (zaravnjen afekt, emocionalno povlačenje i motorna retardacija).

METODE

Ispitanici

Uzorak su činila 122 ispitanika sa nekom od dijagnoza iz spektra psihotičnih poremećaja.

Prosječna dob ispitanika iznosila je $M = 42.71$ ($SD = 11.75$). Najmlađi ispitanik imao je 19, a najstariji 69 godina. U uzorku je bilo nešto više žena ($N = 67$, odnosno 54.9%) nego muškaraca ($N = 55$, tj. 45.1%).

Instrumenti

Intervju za kliničku procjenu negativnih simptoma (CAINS) već je opisan u uvodnom dijelu. U ovom istraživanju, dvije subskale pokazale su se kao pouzdane, kada je riječ o njihovoj unutrašnjoj konzistenciji. Njihovi Cronbach alfa koeficijenti su $\alpha = .827$ (Motivacija i zadovoljstvo) i $\alpha = .922$ (Ekspresija).

Kratka skala psihijatrijske procjene (Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS, Lukoff, Nuechterlein i Ventura, 1986) sastoji se od 24 ajtema koji obuhvataju pozitivne i negativne simptome, anksioznost, depresivnost, maničnost i hostilnost. Za potrebe našeg istraživanja, odabrana su sljedeća tri ajtema-indikatora negativnih simptoma: zaravnjen afekat, emocionalno povlačenje i motorna retardacija. Na skali od 1 (“nije prisutno”) do 7 (“jako izraženo”) procjenjuje se stepen izraženosti svakog simptoma.

Postupak

CAINS su prevela dva istraživača-koautora ovog rada. Procjene pacijenata/ispitanika izvršene su tokom februara i marta 2019. godine u dva doma zdravlja i dvije psihijatrijske klinike u Crnoj Gori. Prikupljeni podaci (procjene) uneseni su u *Research Electronic Data Capture (REDCap)* platformu koja omogućava unos, čuvanje i eksportovanje podataka. Nakon toga je formirana baza podataka u *SPSS 16.0 for Win*. Svi ispitanici potpisali su saglasnost za učešće u istraživanju, a studija je prethodno odobrena od strane etičkih odbora institucija u kojima je provedeno istraživanje. Dijagnoze su postavljene tokom okončanja hospitalnog tretmana, a u skladu sa kriterijumima navedenim u *Desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-10, WHO, 2010)*.

Od statističko-psihometrijskih procedura, korištena je analiza glavnih komponenti (za utvrđivanje dimenzionalnosti CAINS-a) i korelacijska analiza (za ispitivanje konvergentne valjanosti subskala CAINS-a). Pored toga, izračunate su deskriptivne statističke vrijednosti, kao i Cronbachov alpha koeficijent za subskale CAINS-a.

REZULTATI

Tabela 1

Deskriptivne statističke vrijednosti subskala CAINS-a i ajtema BPRS-a

	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
CAINS				
Motivacija i zadovoljstvo	0.11	3.78	2.17	0.84
Ekspresija	0	3.75	1.08	1.09
BPRS				
Zaravnjen afekt	1	7	2.52	1.64
Emocionalno povlačenje	1	6	1.56	1.11
Motorna retardacija	1	6	2.04	1.26

Iz tabele 1 možemo primijetiti da je prosječna vrijednost na subskali Motivacija i zadovoljstvo je $M = 2.17$, što je malo više od njenog teorijskog/očekivanog prosjeka. Teorijski, odnosno očekivani prosjek odnosi se na srednju vrijednost skale, koja u slučaju ajtema CAINS-a iznosi 2 (budući da ima raspon od 0 do 4), dok u slučaju ajtema BPRS-a iznosi 4 (budući da ima raspon od 1 do 7). Na subskali Ekspresija, prosječni rezultat ispitanika je niži od teorijskog prosjeka i iznosi $M = 1.08$. Procjene/rezultati nešto više variraju u slučaju Ekspresije ($SD = 1.09$) u odnosu na Motivaciju i zadovoljstvo ($SD = 0.84$).

Iz iste tabele vidimo da su prosječne procjene na odabranim ajtemima BPRS-a manje od njihovih teorijskih prosjeka (tj. manje od 4): $M = 2.52$ (zaravnjen afekt), $M = 1.56$ (emocionalno povlačenje) i $M = 2.04$ (motorna retardacija). Procjene najviše variraju u slučaju zaravnjenog afekta ($SD = 1.64$), a najmanje kod emocionalnog povlačenja ($SD = 1.11$).

Tabela 2

Rezultati analize glavnih komponenti CAINS-a

Ajtemi	Komunalitet (h^2)	Motivacija i zadovoljstvo	Ekspresija
4. Učestalost ugodnih socijalnih aktivnosti - naredna sedmica	.521	.739	-.128

8. Učestalost ugodnih rekreativnih aktivnosti - prethodna sedmica	.588	.724	.140
9. Učestalost očekivanih ugodnih rekreativnih aktivnosti - naredna sedmica	.570	.706	.155
7. Motivacija za rekreativne aktivnosti	.570	.690	.191
3. Učestalost ugodnih socijalnih aktivnosti - prethodna sedmica	.437	.677	-.142
5. Motivacija za rad i školske aktivnosti	.408	.647	-.047
6. Učestalost očekivanih ugodnih aktivnosti na poslu i u školi - naredna sedmica	.392	.641	-.106
2. Motivacija za bliska prijateljstva i romantične veze	.257	.494	.051
1. Motivacija za bliske porodične/bračne/partnerske odnose	.223	.484	-.118
12. Ekspresija pokreta	.863	-.041	.937
11. Vokalna ekspresija	.833	-.033	.919
10. Facijalna ekspresija	.782	-.086	.899
13. Količina izgovorenog	.731	.062	.839
Karakteristični korijeni:		4.341	2.834
Objašnjena varijansa:		33.39%	21.80%

Prije nego što je provedena analiza glavnih komponenti, utvrđeno je da su zadovoljeni preduslovi za njenu primjenu ($KMO = .762$, a Bartlettov test sfericiteta je statistički značajan: $\chi^2 = 943.440$, $p < .001$). Izdvojene su dvije dimenzije, koje objašnjavaju ukupno 55.20% varijanse ajtema CAINS-a.

Po svom sadržaju (tabela 2), dimenzije odgovaraju onima koje su pretpostavljene - *Motivacija i zadovoljstvo* (prvih devet ajtema) i *Ekspresija* (posljednja četiri ajtema). Prva objašnjava 33.39%, a druga 21.80% varijanse manifestnih varijabli.

Tabela 3

Korelacije između subskala CAINS-a i odabranih ajtema BPRS-a

	Ekspresija	Zaravnjen afekt	Emocionalno povlačenje	Motorna retardacija
Motivacija i zadovoljstvo	.198*	.160	.202*	.220*
Ekspresija		.817**	.550**	.757**
Zaravnjen afekt			.593**	.689**
Emocionalno povlačenje				.654**

* $p < .05$; ** $p < .001$

Tabela 3 ukazuje na to da je dimenzija/subskala Motivacija i zadovoljstvo u niskoj, pozitivnoj i statistički značajnoj korelaciji sa ekspresijom ($r = .198, p < .05$). Motivacija i zadovoljstvo je u niskim, pozitivnim i statistički značajnim korelacijama sa emocionalnim povlačenjem ($r = .202, p < .05$) i motornom retardacijom ($r = .220, p < .05$). Međutim, ova varijabla ne korelira statistički značajno sa zaravnjenim afektom. Ekspresija je u visokim, pozitivnim i statistički značajnim korelacijama sa zaravnjenim afektom ($r = .817, p < .001$) i motornom retardacijom ($r = .757, p < .001$), a u umjerenoj, pozitivnoj i statistički značajnoj korelaciji sa emocionalnim povlačenjem ($r = .550, p < .001$).

Na kraju, zaravnjen afekt, emocionalno povlačenje i motorna retardacija bili su u međusobnim umjereno do visokim, pozitivnim i statistički značajnim korelacijama.

Diskusija

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati pouzdanost i konstruktnu valjanost *Intervjua za kliničku procjenu negativnih simptoma (CAINS)* na crnogorskom uzorku pacijenata koji imaju postavljenu dijagnozu nekog od psihotičnih poremećaja. U uzorku, koji je bio prigodnog tipa, 54.9% uzorka činile su žene, a preostali dio uzorka (45.1%) muškarci. Odnos zastupljenosti različitih polova u ovoj studiji se može smatrati relativno izbalansiranim, u odnosu na originalnu studiju gdje je uzorak bio sačinjen od većeg broja žena (Kring, Gur, Blanchard, Horan i Reise, 2013). Prosječna dob ispitanika iznosila je $M = 42.71$.

Pacijenti su izvijestili o umjerenom deficitu motivacije i zadovoljstva u domenu socijalnih odnosa, posla/obrazovanja i rekreativnih aktivnosti ($M = 2.17$). U prosjeku, imali su blagi deficit ($M = 1.08$) u području verbalne i neverbalne ekspresije (tj. facijalne ekspresije, ekspresije pokreta, vokalne ekspresije i količine izgovorenog). U skladu sa nižim rezultatima na subskali Ekspresija, prosječni rezultati pacijenata na sva tri pomenuta ajtema BPRS-a takođe ukazuju na blagi deficit (u slučaju zaravnjenog afekta, $M = 2.52$), ili vrlo blagi deficit (u području motorne retardacije i emocionalnog povlačenja, $M = 2.06$ i 1.56 , respektivno).

Dvofaktorska struktura, utvrđena u originalnoj studiji kao i u studijama valjanosti u Španiji, Njemačkoj i Kini (npr. Jang i sar., 2017) je potvrđena i na crnogorskom uzorku, a obuhvata dimenzije Motivacija i zadovoljstvo i Ekspresija. Ovim rezultatom potvrđena je prva postavljena hipoteza. Treba napomenuti da su u slučaju prvog ajtema (“Motivacija za bliske porodične/bračne/partnerske veze”) i drugog ajtema (“Motivacije za bliska prijateljstva i romantične veze”) utvrđeni niži komunaliteti ($h^2 = .223$ i $.257$, respektivno). Dakle, ekstrahovane dimenzije ne objašnjavaju veći dio varijanse rezultata na ova dva ajtema.

Statističke analize pokazale su i visoku unutrašnju konzistenciju subskala CAINS-a, koja za dimenziju Motivacija i zadovoljstvo iznosi $\alpha = .827$, a za Ekspresiju $\alpha = .922$. Time smo potvrdili drugu hipotezu. Slične rezultate dobili su Engel, Fritzsche i Lincoln (2014) i Jung sa svojim saradnicima (2016).

Prilikom ispitivanja konvergentne valjanosti CAINS-a, koristili smo tri ajtema BPRS-a, relevantna za ovo istraživanje. Subskala Ekspresija pokazala je visok nivo konvergentne valjanosti, dok je subskala Motivacija i zadovoljstvo bila statistički značajno povezana sa dva ajtema iz BPRS-a, a ovi koeficijenti korelacije bili su niski. Međutim, sva tri koeficijenta bila su pozitivna, a p -vrijednost statistički neznačajnog koeficijenta ($r = .160$) bila je blizu granične vrijednosti ($p = .081$). Dakle, veći dio treće hipoteze je potvrđen. Jang i saradnici (2017) su takođe potvrdili konvergentnu valjanost CAINS-a, korelirajući rezultate na njegovim subskalama sa ajtemima BPRS-a koji pokrivaju negativne simptome.

Osnovni nedostatak rada je metodološke prirode. Naime, ispitanici su bili samo pacijenti koji su kognitivno očuvani. Takođe, zbog provođenja istraživanja u jednoj tački mjerenja nismo bili u mogućnosti izračunati neki od indikatora test-retest pouzdanosti.

Jedna od preporuka za buduća istraživanja je ispitivanje faktorske strukture CAINS-a na poduzorcima muškaraca i žena. Sljedeća preporuka je ispitivanje konvergentne valjanosti uz

koreliranje drugih povezanih, relevantnih varijabli (npr. anksioznosti, depresivnosti, neuroticizma, ekstraverzije-introverzije...). Takođe, potrebno je provjeriti četvorofaktorsku strukturu ovog instrumenta (pretpostavljeni faktori su: *Socijalni odnosi - motivacija i zadovoljstvo*, *Posao i obrazovanje - motivacija i zadovoljstvo*, *Rekreativne aktivnosti - motivacija i zadovoljstvo*, te *Ekspresija*), kako je to urađeno u studiji koju su proveli Reki, Ang, Yuen, Ng i Lee (2019).

CAINS je pouzdana i valjana mjera koja se i u našoj kulturi može koristiti za procjenu negativnih simptoma kod osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja. Koristan je instrument kako za psihijatre, tako i za kliničke psihologe (u procjeni psihičkog statusa) i psihoterapeute (u daljem praćenju pacijenata).

ZAKLJUČAK

Hipoteze koje su postavljene u ovoj studiji su većinom potvrđene:

1. Provjera faktorske strukture CAINS-a rezultirala je dvodimenzionalnim rješenjem, kako je i dobijeno u dosadašnjim radovima.
2. Pouzdanost tipa unutrašnje konzistencije obje subskale CAINS-a je veoma dobra.
3. Objе subskale CAINS-a su u pozitivnim, statistički značajnim korelacijama sa odabranim ajtemima BPRS-a, osim u slučaju subskale Motivacija i zadovoljstvo, koja nije bila u statistički značajnoj korelaciji sa zaravnjenim afektom.

REFERENCE

- Alphs, L. D., Summerfelt, A., Lann, H. i Muller, R. J. (1989). The negative symptom assessment: a new instrument to assess negative symptoms of schizophrenia. *Psychopharmacology Bulletin*, 25, 159-163.
- Američka psihijatrijska asocijacija - APA (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th revision, text revision) - DSM-IV-TR*. Washington: APA.
- Andreasen, N.C. (1983). *The Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS)*. Iowa City, Iowa: The University of Iowa.
- Chan, R. C., Shi, C., Lui, S. S., Ho, K. K., Hung, K. S., Lam, J. W., Wang, Y., Cheung, E. i Yu, X. (2015). Validation of the Chinese version of the Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS): a preliminary report. *Frontiers in Psychology*, 6, 1-5.

- Engel, M., Fritzsche, A. i Lincoln, T. M. (2014). Validation of the German version of the Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS). *Psychiatry Research*, 220, 659-663.
- Horan, W. P., Kring, A. M., Gur, R. E., Reise, S. P. i Blanchard, J. J. (2011). Development and psychometric validation of the clinical assessment interview for negative symptoms (CAINS). *Schizophrenia Research*, 132, 140-145.
- Jang, S. K., Park, S. C., Choi, K. H., Yi, J. S., Park, J. K., Lee, J. S. i Lee, S. H. (2017). Validation of the Korean version of the Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms. *Psychiatry Investigation*, 14, 413-419.
- Jung, S., Woo, J., Kim, Y. i Kwak, S. (2016). Validation of the Korean-version of the Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms of Schizophrenia (CAINS). *Journal of Korean Medical Science*, 31, 1114-1120.
- Kay, S. R., Fiszbein, A. i Opler, L. A. (1987). The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 13, 261-271.
- Kirkpatrick, B., Strauss, G. P., Nguyen, L., Fischer, B. F., Daniel, D., Cienfuegos, A., Marder, S. R. (2011). The brief negative symptom scale: psychometric properties. *Schizophrenia Bulletin*, 37, 300-305.
- Kring, A. M., Gur, R. E., Blanchard, J. J., Horan, W. P., i Reise, S. P. (2013). The Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS): Final development and validation. *American Journal of Psychiatry*, 170, 165-172.
- Lukoff, D., Nuechterlein, K. i Ventura, J. (1986). Manual for expanded version Brief Psychiatric Rating Scale. *Schizophrenia Bulletin*, 12, 594-602.
- Rekhi, G., Ang, M. S., Yuen, C. K., Ng, W. Y. i Lee, J. (2019). Assessing negative symptoms in schizophrenia: Validity of the clinical assessment interview for negative symptoms in Singapore. *Schizophrenia Research*, 206, 177-182.
- Rosenberg, R. i Kosslyn, S. (2010). *Abnormal Psychology*. New York: Worth Publishers.
- Valiente-Gomez, A., Mezguida, G., Romaguera, A., Vilarderbo, I., Andres, H., Granados, B., Larrubia, J., Pomarol-Clotet, E., McKenna, P. J., Sarro, S. i Bernardo, M. (2015).

Validation of the Spanish version of the Clinical Assessment for Negative Symptoms (CAINS). *Schizophrenia Research*, 166, 104-109.

World Health Organization (2010). *International statistical classification of diseases and related health problems (10th revision): ICD-10*. Geneva: WHO.

PSYCHOMETRIC VALIDATION OF THE *CLINICAL ASSESSMENT INTERVIEW FOR NEGATIVE SYMPTOMS* (CAINS) ON A SAMPLE OF PEOPLE WITH PSYCHOTIC DISORDERS IN MONTENEGRO

Abstract

The main aim of the current study was to test reliability and constructive validity of the Interview for Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS). The sample consisted of people with diagnoses within the spectrum of psychotic disorders. Two researchers evaluated 122 respondents (of which 67 women and 55 men) in four mental health institutions in Montenegro (Psychiatric Clinic of the Clinical Center of Montenegro, Special Hospital for Psychiatry "Dobrota" and Health Care Center in Kotor, as well as Health Care Center "Nika Labovic", Berane). The results indicated the expected two-dimensional latent structure of CAINS, whereby these correspond to the assumed dimensions (Motivation and Satisfaction, and Expression). The two-dimensional solution covered 55.20% of the variance of the items. The reliability of Motivation and Satisfaction was $\alpha = .827$, and for dimension of Expression $\alpha = .922$. Dimension Motivation and Satisfaction was found to be in low, while Expression was found to be in moderate to high positive correlation with blunted affect, emotional withdrawal and motor retardation (measured by the Brief Psychiatric Rating Scale - BPRS). The results are discussed in the context of previous research and specific psychopathology of individuals suffering from mental disorders.

Keywords: psychotic disorders, negative symptoms, psychiatric evaluation, CAINS, validation study

PSIHOSOCIJALNA INTERVENCIJA DIALOG+ U OKVIRU PROJEKTA *IMPULSE**Kratko saopštenje*Lidija Injac Stevović¹Selman Repišti²Tamara Radojičić²

Projekat *Implementacija efektivne i isplative intervencije za pacijente sa psihotičnim poremećajima u zemljama niskog i srednjeg prihoda u jugoistočnoj Evropi (IMPULSE)* okupio je stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Projektom rukovodi tim sa *Queen Mary* univerziteta u Londonu (QMUL), a partner je i *CITY* koledž iz Londona, kao i dvije nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine (*Menssana*) i Srbije (*Prostor*). Vremenski okvir realizacije projekta je tri godine (april 2018. - april 2021. godine).

Imajući u vidu ozbiljnost psihotičnih poremećaja, te materijalne i nematerijalne resurse koji se ulažu u procjenu, tretman i rehabilitaciju osoba sa ovim poremećajima, javlja se potreba za uvođenjem i/ili češćom primjenom strukturiranih, kratkih i efikasnih psihosocijalnih intervencija. Jedna od njih je DIALOG+, a glavni dio pomenutog projekta jeste procjena uslova za njenu implementaciju, te sama primjena i održivost ove intervencije. Implementacijom metode DIALOG+, razgovor kliničara i klijenta se strukturira, a sami pristup zasniva se na terapiji fokusiranoj na rješenja [1].

Ova metoda sastoji se iz dva dijela. Prvi dio je procjena zadovoljstva u osam životnih domena, kao i u tri domena tretmana. Riječ je o samoprocjeni na sedmostepenoj skali Likertovog tipa (od 1 - u potpunosti nezadovoljan/a do 7 - u potpunosti zadovoljan/a). *Životni domeni* su: mentalno zdravlje, fizičko zdravlje, zaposlenje, slobodne aktivnosti, partner/porodica, prijateljstva i lična sigurnost. *Domeni tretmana* su terapija lijekovima, praktična pomoć i sastanci sa kliničarem. Drugi dio DIALOG+ intervencije je terapijskog tipa, a odvija se u sljedeća četiri koraka: 1) *Razumijevanje* (kratka diskusija o prethodnim procjenama zadovoljstva pobrojanim domenima), 2) *Pogled u budućnost* (ispitivanje najboljeg mogućeg

¹ Autor za korespondenciju, injac119@gmail.com, Klinički centar Crne Gore i Medicinski fakultet UCG, Podgorica

² Klinički centar Crne Gore, Podgorica

scenarija i manjih promjena koje bi dovele do većeg zadovoljstva nekim od domena), 3) *Istraživanje mogućnosti* (na koje načine kliničar i drugi mogu pomoći pacijentu, ali i kako on može pomoći samom sebi) i 4) *Dogovaranje aktivnosti* (koje su jasne, ostvarljive i dovoljno specifične).

Pozitivni efekti DIALOG+ intervencije dobijeni su na uzorcima osoba oboljelih od psihotičnih poremećaja u Holandiji, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Švajcarskoj i Švedskoj [2]. Rezultati istraživanja provedenih u ovim zemljama pokazuju da su pacijenti imali pozitivniju percepciju i doživljaj svog života. Takođe, izvijestili su o većem zadovoljstvu tretmanom i naveli da su njihove potrebe u području zdravstvene njege i podrške bile zadovoljene u većoj mjeri. U drugoj, klaster-randomizovanoj kontrolisanoj studiji [3] utvrđeno je poboljšanje u pogledu pozitivnih i negativnih simptoma, uz pozitivniji doživljaj terapijskog odnosa, veće lično blagostanje i porast nivoa samoeфикаsnosti oboljelih od psihotičnih poremećaja.

Istraživanje u okviru projekta IMPULSE pružiće uvid u terapijski potencijal DIALOG+ intervencije na našem podneblju, a sama metoda ponudiće inovativni pristup tretmanu osoba sa psihotičnim poremećajima u Crnoj Gori i zemljama regiona obuhvaćenih projektom.

REFERENCE

1. Priebe S, Kelley L, Golden E, McCrone P, Kingdon D, Rutterford C, McCabe R. Effectiveness of structured patient-clinician communication with a solution focused approach (DIALOG+) in community treatment of patients with psychosis - a cluster randomised controlled trial. *BMC Psychiatry*, 2013; 13:173-9.
2. Priebe S, McCabe R, Bullenkamp J, Hansson L, Lauber C, Martinez-Leal R, et al. Structured patient-clinician communication and 1-year outcome in community mental healthcare. *BJPsych*, 2007; 191: 420-426.
3. Priebe S, Kelley L, Omer S, Golden E, Walsh S, Khanom H, et al. The effectiveness of a patient-centred assessment with a solution-focused approach (DIALOG+) for patients with psychosis: A pragmatic cluster-randomised controlled trial in community care. *Psychother Psychosom*, 2015; 84: 304-13.

UPUTSTVO AUTORIMA

PSIHIJARIJA je časopis za kliničku psihijatriju, neurologiju, psihosomatsku medicinu, psihologiju i granične discipline. Psihijatrija će izdavati četiri sveske godišnje. Časopis objavljuje: originalne radove, saopštenja, prikaze bolesnika, preglede iz literature, radove iz istorije medicine, radove za praksu, izvještaje sa kongresa i stručnih sastanaka, stručne vijesti, prikaze knjiga i dopisa za rubriku Sjećanje i slično, kao i komentare i pisma Uredništvu u vezi sa objavljenim radovima.

Prispjele rukopise Uređivački odbor šalje recenzentima radi stručne procjene. Odluku o prihvatanju rada za štampu donosi glavni i odgovorni urednik.

Za objavljene radove se ne isplaćuje honorar, a autorska prava se prenose na izdavača. Rukopisi se ne vraćaju. Za reprodukciju ili ponovno objavljivanje nekog segmenta rada publikovanog u PSIHIJARIJI potrebna je saglasnost izdavača.

Časopis se štampa na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku, latinicom, sa sažetkom prevedenim na engleski jezik ili na engleskom jeziku sa sažetkom na crnogorskom, srpskom, bosanskom ili hrvatskom jeziku.

OSNOVNA UPUTSTVA

Tekst rada kucati u programu za obradu teksta Word, latinicom, sa proredom 1,5, isključivo fontom Times New Roman i veličinom slova 12 tačaka (12 pt). Margine podesiti na 25 mm, veličinu stranice na format A4, a tekst kucati sa obostranim poravnanjem, bez dijeljenja riječi. Ne koristiti tabulatore i uzastopne prazne karaktere (spejsove) radi poravnanja teksta, već alatke za kontrolu poravnanja na lenjiru i Toolbars. Poslije svakog znaka interpunkcije staviti samo jedan prazan karakter. Ako se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font *Symbol*.

Rukopis rada dostaviti odštampan jednostrano na bijeloj hartiji formata A4 u tri primjerka poštom ili na mail psihijatrijamne@gmail.com. Stranice numerisati redom u okviru donje margine, počev od naslovne strane. Podaci o korišćenoj literaturi u tekstu označiti arapskim brojevima u uglastim zagradama [npr. 1,2] i to onim redosljedom kojim se pojavljuje u tekstu.

Naslovna strana. Na posebnoj, prvoj stranici rukopisa treba navesti sljedeće:

- naslov rada;
- puna imena i prezimena autora (bez titula) indeksirana brojevima;
- zvanični naziv ustanove u kojima autori rade i mjesto, i to redosljedom koji odgovara indeksiranim brojevima autora (u fusnoti);
- ukoliko je rad prethodno saopšten na nekom stručnom sastanku, navesti zvaničan naziv sastanka, mjesto i vrijeme održavanja (u fusnoti);
- ukoliko je rad nastao u okviru nekog projekta, navesti naziv projekta i broj granta (u fusnoti);
- na dnu stranice navesti adresu jednog od autora radi korespondencije (u fusnoti).

Autorstvo. Osobe koje su navedene kao autori rada treba da se kvalifikuju za autorstvo. Svaki autor treba da je učestvovao dovoljno u radu na rukopisu kako bi mogao da preuzme odgovornost za cjelokupni tekst i rezultate iznesene u radu.

Autori treba da prilože opis doprinosa u rukopisu za svakog koautora pojedinačno. Svi drugi koji su doprinijeli izradi rada, a koji nijesu autori rukopisa, trebalo bi da budu navedeni u *zahvalnici* sa opisom njegovog rada, uz njihov pismeni pristanak.

Sadržaj rada. Uz originalni (izvorni, empirijski) naučni rad, kratko saopštenje, prikaz bolesnika (studija slučaja), pregledni rad, rad iz istorije medicine i rad iz prakse (stručni rad), na posebnoj stranici treba priložiti sažetak rada obima do 200 riječi.

Za originalne radove sažetak treba da ima sljedeću strukturu: uvod, cilj rada, metod rada, rezultati, zaključak. Svaki od ovih segmenata treba pisati kao poseban pasus koji počinje boldovanom riječju Uvod, Cilj rada, Metod rada, Rezultati, Diskusija i Zaključak. U sažetku treba navesti glavne rezultate (numeričke vrijednosti) statističke analize i nivo značajnosti.

Ključne riječi. Ispod kratkog sadržaja navesti ključne riječi (od tri do šest). U izboru ključnih riječi koristiti *Medical subject Headings –MeSH* (<https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html>).

Prevod na engleski jezik. Na kraju rada priložiti naslov, sažetak (*Abstract*) i ključne riječi (*Key words*) na engleskom jeziku, i to za radove u kojima je obavezan sažetak na

crnogorskom/srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku, koji treba da ima do 200 riječi. Za originalne radove apstrakt na engleskom jeziku treba da ima sljedeću strukturu: *Introduction, Objective, Method, Results, Discussion* i *Conclusion*. Svaki od navedenih segmenata pisati kao poseban pasus koji počinje boldovanom riječju.

Prikaz pacijenta (slučaja) čine: uvod, prikaz pacijenta (slučaja), diskusija, zaključak, literatura. Ne treba koristiti imena bolesnika, inicijale ili brojeve istorija bolesti, posebno u ilustracijama. Za prikaze bolesnika apstrakt na engleskom treba da sadrži sljedeće odjeljke: *Introduction, Case outline, Discussion* i *Conclusion*. Svaki od navedenih segmenata pisati kao poseban pasus koji počinje boldovanom riječju.

Pregled iz literature čine: uvod, odgovarajući podnaslovi, zaključak, literatura.

Struktura rada. Svi naslovi se pišu velikim slovima i boldovano.

Tekst rukopisa treba da je pregledan, da se koriste kratke i jasne rečenice. Prevod pojmova iz strane literature treba da bude u duhu domaćeg jezika.

Za nazive lijekova koristiti prevashodno generička imena.

Skraćenice koristiti samo kada je to neophodno i to za dugačke nazive hemijskih jedinjenja (npr. DNK i slično). Prije toga za svaku skraćenicu pun termin treba navesti pri prvom navođenju u tekstu. Ne koristiti skraćenice u naslovu.

Obim rukopisa. Rukopis rada – koji čine naslovna strana, kratak sadržaj, tekst rada, spisak literature, svi prilozi, potpisi za njih i legende (tabele, fotografije, grafikoni, sheme, crteži), naslovna strana i sažetak na engleskom jeziku, treba da iznosi za originalni rad, saopštenje i pregled iz literature do 5000 riječi, za prikaz bolesnika do 2000 riječi, za rad iz istorije medicine do 3000 riječi, a za rad za praksu do 1500 riječi. Radovi za ostale rubrike treba da imaju do 1000 riječi.

Tabele. Tabele se označavaju arapskim brojevima po redosljedu navođenja u tekstu sa nazivom na crnogorskom i engleskom jeziku tabele treba raditi u programu Word, kroz meni *Table – Insert – Table*, uz definisanje tačnog broja kolona i redova koji čine strukturu tabele.

Koristiti font Times New Roman, veličina slova 12 pt, sa jednostrukim proredom i bez uvlačenja teksta.

Fotografije. Fotografije se označavaju arapskim brojevima po redosljedu navođenja u tekstu. Za svaku fotografiju dostaviti po tri primjerka.

Poželjne su originalne fotografije. Fotografije treba da su obilježene na poleđini. Fotografije se mogu dostaviti i na CD-u ili putem već navedenog e-maila.

Grafikoni. Grafikoni treba da budu urađeni i dostavljeni u programu Excel, da bi se vidjele prateće vrijednosti raspoređene po ćelijama. Naznačene grafikone linkovati i u Word-ov dokument, gdje se grafikoni označavaju arapskim brojevima po redosljedu navođenja u tekstu. Podaci na grafikonu kucaju se u fontu Times New Roman. Skraćenice na grafikonu treba objasniti u legendi ispod grafikona. Svaki grafikon odštampati na posebnom listu papira i dostaviti po jedan primjerak uz svaku kopiju rada (ukupno tri primjerka za rad koji se predaje).

Sheme (crteži). Sheme raditi u programu *Corel Draw* ili *Adobe Illustrator* (programi za rad sa vektorima, krivama...). Podaci na shemi kucaju se u fontu Times New Roman, veličina slova 10 pt. Skraćenice na shemi treba objasniti u legendi ispod sheme. Sheme odštampati na posebnom listu papira i dostaviti po jedan primjerak uz svaku kopiju rada (ukupno tri primjerka za rad koji se predaje).

Zahvalnice. Navesti sve one koji su doprinijeli stvaranju rada, a ne ispunjavaju mjerila za autorstvo.

Literatura. Reference numerisati rednim arapskim brojevima prema redosljedu navođenja u tekstu.

Reference se citiraju prema tzv. vankuverskim pravilima (Vankuvreski stil), koja su zasnovana na formatima koja koriste *National Library of Medicine* i *Index Medicus*. Naslove časopisa skraćivati takođe prema načinu koji koristi *Index Medicus* (ne stavljati tačke poslije skraćenica!). Stranice se citiraju tako što se navede početna stranica, a krajnja bez cifre koja se ponavlja (npr. ako je paginacija nekog rada: 245 do 299, navodi se na sljedeći način: 245 – 99).

Poželjno je da se prilikom navođenja literature autori pridržavaju navedenog standarda, pošto je to važno za indeksiranje prilikom klasifikacije naučnih časopisa.

Primjeri:

1. Članak u časopisu:

Roth S, Newman E, Pelcovitz D, Van der Kolk, Mandel F. Complex PTSD in victims exposed to sexual and psychical abuse: results from the DSM – IV field trial for posttraumatic stress disorder. *J Traum Stress* 1997; 10: 539-55.

2. Poglavlje u knjizi:

Ochberg FM: Posttraumatic therapy. In: Wilson JP, Raphael B, editors. *International Handbook of Traumatic Stress syndromes*. New York: Plenum Press; 1993. p. 773 – 83.

3. Knjiga:

Maris RV, Berman, AL, Silverman MM, editors. *Comprehensive Textbook of Suicidology*. New York, London. The Guilford Press; 2000.

Za originalne naučne radove potrebna je etička saglasnost i saglasnost pacijenata (informirani pristanak).

Propratno pismo. Uz rukopis obavezno priložiti pismo koje su potpisali svi autori, a koje treba da sadrži:

- izjavu da rad prethodno nije publikovan i da nije istovremeno podnjet za objavljivanje u nekom drugom časopisu, i
- izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavaju kriterijume za autorstvo.

Potrebno je dostaviti kopije dozvola za reprodukovanje prethodno objavljenog materijala, korišćenje ilustracija i slično.

Slanje rukopisa: Rukopis rada i svi prilozi uz rad dostavljaju se u tri primjerka, zajedno sa CD-om na koji je snimljen identičan tekst koji je i na papiru. Rad se šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

Psihijatrijska klinika, KC Crne Gore,
Uredništvo časopisa PSIHIJARIJA
ul. Ljubljanska bb
81000 Podgorica

e- mail: *psihijatrijamne@gmail.com*

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS / SUBMISSION GUIDELINES

PSYCHIATRY is a journal of clinical psychiatry, neurology, psychosomatic medicine, psychology and borderline disciplines. Psychiatry will publish four volumes per year. The Journal publishes: original papers, press releases, patient reports, literature reviews, medical history papers, professional papers, congressional and professional reporting, professional news, book reviews, memos for the Memory section etc. Comments and letters in connection with published works will be published as well.

Manuscripts submitted to the Editorial Board are sent to reviewers for expert evaluation. The decision to accept submitted papers and other works is made by the editor-in-chief.

No fees are paid for published works and copyright is transferred to the publisher. Manuscripts are not returned. Reproduction or republishing of a segment of work published in PSYCHIATRY requires the consent of the publisher.

The journal is printed in Montenegrin, Serbian, Bosnian and Croatian, in Latin alphabet, with a summary translated into English or in English with a summary in Montenegrin, Serbian, Bosnian or Croatian.

BASIC INSTRUCTIONS

Type the text in a Word processor in Latin alphabet, exclusively in Times New Roman font with 12 point (12 pt) font size and 1.5 spacing. Adjust the margins to 25 mm, page size to A4, and type text with two-sided alignment without dividing words. Tabs and consecutive empty characters (spaces) are not to be used to align text, instead use alignment control tools on the ruler and Toolbars. Only put one blank character after each punctuation mark. If special characters (symbols) are used in the text, use the Symbol font.

The manuscript should be printed unilaterally on white A4 paper in triplicate and submitted by mail or sent via email *psychiatry@gmail.com*. Pages should be numbered consecutively within the lower margin, starting with the front page. Indicate the literature used in the text in Arabic numerals in square brackets [e.g. 1,2] in the order in which it appears in the text.

Front page. The first, separate page of the manuscript should include the following:

- title of the work;
- full names of authors (without titles) indexed by numbers;
- the official name of the institution where the authors work and the place, in the order corresponding to the indexed numbers of the authors (in the footnote);
- if the work has been previously announced at a professional meeting, state the official name of the meeting, venue and time (in footnote);
- if the work was created within a project, indicate the project name and grant number (in footnote);
- at the bottom of the page indicate the address of one of the authors for correspondence (in a footnote).

Authorship. Persons listed as authors should qualify for authorship. Each author should have participated sufficiently in the work of the manuscript to be able to take responsibility for the entire text and the results presented in the work.

Authors should attach a description of the contributions in the manuscript for each co-author individually. All other contributors who are not authors of the manuscript should be listed in a *thank-you note* with a description of their work, with their written consent.

Content of the paper. In addition to the original (original, empirical) scientific paper, short review, patient report (case study), medical history and practical work (professional paper), a separate page of up to 200 words should be enclosed.

For original works, the abstract should have the following structure: Introduction, Goal/Purpose/Aim of the paper, Method, Results, and Conclusion. Each of these segments should be written as a separate paragraph beginning with the bolded word Introduction, Objective, Method, Results, Discussion, and Conclusion. The main results (numerical values) of the statistical analysis and level of significance should be stated in the summary.

Keywords. List keywords (three to six) below the abstract. In the selection of keywords use *Medical subject Headings* –MeSH (<https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html>).

English translation. At the end of the paper, attach the title, abstract and keywords in English for papers with the Montenegrin / Serbian / Bosnian / Croatian abstract, which should be up to 200 words long. For original papers, the English abstract should have the following structure: Introduction, Objective, Method, Results, Discussion, and Conclusion. Write each of these segments as a separate paragraph beginning with a bolded word.

Case study consists of: Introduction, Patient (case) presentation, Discussion, Conclusion and References. Patient names, initials, or case histories should not be used, especially in the illustrations. For patient presentations, the English abstract should include the following sections: Introduction, Case outline, Discussion, and Conclusion. Write each of these segments as a separate paragraph beginning with a bolded word.

Literature review consists of: introduction, corresponding subheadings, conclusion, literature.

Structure of work. All titles should be written in capital and bolded letters.

The text of the manuscript should be well organized with short and clear sentences. The translation of terms from literature should be in the spirit of the local language.

For medication names use primarily their generic names.

Use abbreviations only when necessary, for example for long names of chemical compounds (e.g. DNA and similar). Before that, for each abbreviation, the full term should be stated when first mentioned in the text. Do not use abbreviations in the title.

Scope of the manuscript. Manuscript - consisting of cover page, summary, text, bibliography, all annexes, signatures for them and legends (tables, photos, charts, diagrams, drawings), cover and summary in English should be for the original work, announcement and review from literature up to 5000 words, for case studies up to 2000 words, for papers based on medical history up to 3000 words, and for professional papers up to 1500 words. Papers for other sections should be up to 1000 words long.

Tables. Tables are numbered in Arabic numerals in the order of their appearance in the original text written in the Montenegrin and English languages. Tables should be made in Word, through

the *Table - Insert - Table* menu, defining the exact number of columns and rows that make up the table structure.

Use the Times New Roman font, 12 pt font size, with single spacing and no indentation.

Photos. Photographs are numbered in Arabic numerals in the order indicated in the text. For each photograph, submit three copies.

Original photographs are preferred. The photos should be marked on the back. Photos can also be submitted on CD or via the email already provided.

Charts. Charts need to be drawn and delivered in Excel programme so that the accompanying values arranged by cells can be visible. Also, link the charts to a Word document, where the charts are numbered in Arabic numerical order. The data on the chart is typed in Times New Roman font. The abbreviations in the chart should be explained in the legend below the chart. Print each chart on a separate sheet of paper and submit one copy with each copy of the paper (three copies in total for the paper to be submitted).

Schemes (drawings). Schemes should be done in *Corel Draw* or *Adobe Illustrator* (programs for working with vectors, curves, etc.). The schema information is typed in Times New Roman font, 10 pt font size. Abbreviations on the scheme should be explained in the legend below it. Print the schemes on a separate sheet of paper and submit one copy with each copy of the paper (a total of three copies for the paper to be submitted).

Acknowledgements. Indicate the names of all those who did not meet the authorship criteria but made a contribution to the manuscript.

Literature. References should be numbered in Arabic numerals, according to the order of appearance in the original text.

References. References are cited according to the Vancouver-style rules, which are based on the system used by the National Library of Medicine and the Medicus Index. Also journal titles should be shortened in the manner used by Index Medicus (do not place dots after abbreviations!). Pages are cited by specifying the starting page and the ending page without a recurring figure (e.g. if the pagination of a work is 245 to 299, as follows: 245 - 99).

It is desirable that the authors adhere to the above standard when citing the literature, since this is important for indexing when classifying scientific journals.

Examples:

1. Journal article:

Roth S, Newman E, Pelcowitz D, Van der Kolk, Mandel F. Complex PTSD in victims exposed to sexual and psychical abuse: results from the DSM – IV field trial for posttraumatic stress disorder. *J Traum Stress* 1997; 10: 539-55.

2. Book chapter:

Ochberg FM: Posttraumatic therapy. In: Wilson JP, Raphael B, editors. *International Handbook of Traumatic Stress syndromes*. New York: Plenum Press; 1993. p. 773 – 83.

3. Book:

Maris RV, Berman, AL, Silverman MM, editors. *Comprehensive Textbook of Suicidology*. New York, London. The Guilford Press; 2000.

Original scientific papers require ethical and patient consent (informed consent).

Cover letter. A manuscript must be enclosed with the letter signed by all authors and consisting of:

- a statement that the work has not been previously published and that it has not been simultaneously submitted for publication in another journal, and
- a statement that the manuscript has been read and approved by all authors who meet the criteria for authorship.

Copies of permissions to reproduce previously published material, use of illustrations, etc. must be provided.

Submission of the manuscript: The manuscript and all work supplements are submitted in triplicate, together with a CD with identical text recorded on paper. The paper is sent by registered mail to:

Psihijatrijska klinika, KC Crne Gore,
Uredništvo časopisa PSIHIJATRIJA
ul. Ljubljanska bb
81000 Podgorica

email: *psihijatrijamne@gmail.com*

Posebnu zahvalnost dugujemo doktoru Dušanu Kosoviću koji je za života donirao sredstva za štampanje prvog broja časopisa "Psihijatrija".

Prof. dr Lidija Injac Stevović, glavni i odgovorni urednik

